

ANTAS NG KAALAMAN NG MGA MAG-AARAL SA POKUS NG PANDIWA

Via Marie G. Ballesteros, Janica Alexis Bolaños, Renz E. Excija, LPT, MAEd

*Faculty of School of Teacher Education, (CSTC) College of Sciences,
Technology and Communications, Inc, Sariaya, Quezon, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17893327>

ABSTRACT

Layunin ng pananaliksik na ito na matukoy ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa. Isinagawa ang pag-aaral sa ikauna hanggang ikatlong taon sa kolehiyo ng kursong Batsilyer ng Sekondaryang Edukasyon, Medyor sa Filipino sa pribadong paaralan ng CSTC Sariaya, Quezon, gumamit ng *descriptive survey method* bilang pangunahing instrumento ng pag-aaral. Nasuri ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa tula ng Tagaganap o Aktor, Tagatanggap o Benepaktib, Layon o Gol, Ganapan o Lokatib, Sanhi o Kawsatib, Gamit o Instrumental, o Direksiyunal, gamit ang mga nakalap na datos na sumailalim sa angkop na estadistikal na pagsusuri. Batay sa pag-aaral, nangangailangan ng kaalaman ang mga kalagayan ng mga mag-aaral sa paggamit sa mga nabanggit na pokus ng pandiwa. Marami pa rin sa mga mag-aaral ang nahihirapang unawain ang mga gamit sa pokus ng pandiwa sa pangungusap para epektibong pagsasalita at komunikasyon. Naging batayan ng mga mananaliksik ang mga nakuhang datos na nakalap upang bumuo ng gabay-aralin na pinamagatang "Pagpapahusay ng Diwa: Pitong Pokus ng Pandiwa" na makatutulong upang mapataas ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa. Isa ito mga pagsasanay na makatutulong upang mapataas ang nabanggit na kaalaman ng mga mag-aaral, lalo't higit sa kanilang pag-unawa sa iba't ibang pokus ng pandiwa.

Susing Salita: *antas ng kaalaman, kagamitang pampagtuturo, pokus ng pandiwa*

INTRODUCTION

Ang wika, bilang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, ang nagbibigay-daan sa mas epektibong pagpapahayag ng kaisipan, saloobin, at damdamin. Bahagi ng mahalagang aspeto nito ang gramatika, partikular ang wastong paggamit ng pokus ng pandiwa, na may direktang epekto sa kakayahan ng isang mag-aaral sa pagsasalita, pagsulat, komunikasyon at maging sa larangang akademiko.

Nagbibigay-daan ang malalim na pag-unawa sa pokus ng pandiwa sa mas malinaw na pagpapahayag ng mensahe at masusing pagsusuri sa estruktura ng wika. Gayunpaman, nananatili itong isang hamon sa maraming mag-aaral, na nagiging hadlang sa kanilang epektibong pakikilahok sa mga gawaing pang-akademiko at pangkomunikasyon. Sa kontekstong ito, mahalagang pagtuunan ng pansin ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral upang matukoy ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa paggamit ng pokus sa pandiwa.

Bilang tugon sa pangangailangang mapalakas ang kaalaman sa wika ipinatupad ng *Commission on Higher Education (CHED) ang Memorandum Order No. 75, Series of 2017 Policies, Standards and Guidelines for Bachelor of Secondary Education (BSEd)*, na naglalayong pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng kaalaman sa Filipino sa mas mataas na edukasyon. Isinasaad sa memorandum na ito ang mahalagang bahagi ng kurikulum sa masusing pagtuturo ng gramatika upang mapahusay ang kaalaman sa komunikasyon ng mga mag-aaral. Sa kabila ng mga repormang ito, nananatiling hamon ang kakulangan sa pag-unawa ng mga gramatika na konsepto, kabilang ang pokus ng pandiwa, na naging hadlang sa kanilang epektibong pagkatuto.

Sa ganitong konteksto, lumilitaw ang mga partikular na suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral sa pag-unawa ng pokus ng pandiwa. Ayon kay De Guzman (2017), ang kakulangan ng kaalaman sa konseptong ito ang maaring magdulot ng suliranin sa iba pang-aspeto ng kaalamang pangwika, tulad ng pagbasa at pagsulat. Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Santiago at Alejandro (2018), na nagsasaad na may direktang kaugnayan ang mataas na antas ng pag-unawa sa pokus ng pandiwa sa kakayahang malinaw na maipahayag ang ideya at saloobin. Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Reyes (2021), ang epektibong pagtuturo ng pokus ng pandiwa ang may positibong epekto sa pagpapalakas ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsisikap na pagbutihin ang pagtuturo ng gramatika nananatiling isang hamon ang pagpapalawak ng kaalaman sa gramatika na aspekto ng wika. Dahil dito, kinakailangang magsagawa ng masusing pagsusuri upang matukoy ang mga epektibong estratehiya sa pagtuturo na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kaalaman sa wika.

Sa layuning matugunan ang hamong ito, isinagawa ang pananaliksik na ito upang suriin ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral mula unang taon hanggang ikatlong taon sa kolehiyo, partikular sa kursong Batsilyer ng Pansekondaryang Edukasyon medyor sa Filipino, sa pokus ng pandiwa. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang mga

kalakasan at kahinaan, layunin ng pag-aaral na ito na makapagbigay ng mahahalagang rekomendasyon na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng pagtuturo at pagkatuto ng gramatika. Maaaring maging batayan ang natuklasan ng pananaliksik upang makabuo ng mas epektibong estratehiya sa pagtuturo na nagpapalakas sa kaalaman sa wika ng mga mag-aaral sa antas ng kolehiyo.

Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Tinatalakay sa kabanatang ito ang literatura at pag-aaral ukol sa paggamit ng pokus ng pandiwa sa mga mag-aaral partikular sa Batsilyer ng Pansekondaryong Edukasyon Medyor sa Filipino mula sa unang taon hanggang ikatlong taon sa kolehiyo. Maingat na tinipon at masusing sinuri ng mga may-akda ang mga nakalap na datos at mga impormasyon upang makapagbigay ng kaukulang suporta at tiyak na kasagutan sa mga suliraning inilahad sa pag-aaral.

Pokus ng Pandiwa

Nagpapakita ng isang mahalagang konsepto ang pokus ng pandiwa sa gramatika ng wikang Filipino na tumutukoy sa relasyon ng pandiwa sa paksa o simuno ng pangungusap. Ipinapakita nito kung sino o ano pangunahing sangkot sa kilos na isinasaad ng pandiwa, karaniwang makikita sa pamamagitan ng mga panlaping ginagamit. Ayon kay Kabayan (2024), ang tamang paggamit ng pokus ng pandiwa ang nagbibigay ng kahalagahan ng bahagi sa pagsasalita at pagsulat, na nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa dinamika ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng wastong paglalapat ng iba't ibang pokus ng pandiwa, naipakikita ang kahusayan ng wika sa pagpapahayag ng mga kaisipan at damdamin. Mahalaga ang pag-unawa at paggamit ng wastong pokus sa pag-unawa at paggamit ng pokus ng pandiwa upang makabuo ng malinaw at epektibong komunikasyon, na nagpapakita ng ugnayan ng aksyon at paksa sa isang pangungusap.

Mahalagang maunawaan ng mga mag-aaral ang iba't ibang anyo ng pokus ng pandiwa upang malinang ang kanilang kaalaman sa masining at makabuluhang paggamit ng wika. Ayon kay Pon-an (2022), may iba't ibang uri ng pokus ng pandiwa depende sa relasyon ng kilos sa paksa ng pangungusap. Kabilang dito ang pokus sa tagaganap o aktor, pokus sa layon o gol, pokus sa ganapan o lokatib, pokus sa tagatanggap o benepaktib, pokus sa sanhi o kawsatib, pokus sa gamit o instrumental, at pokus sa direksiyonal. Sa pamamagitan ng tamang pokus, naipakikita ng mga mag-aaral ang kanilang kahusayan sa pagbibigay-kahulugan at interpretasyon sa bawat pahayag, na mahalaga sa iba't ibang konteksto at sitwasyon.

Sa pag-aaral ng wika, binubuo ang pokus ng pandiwa ng isang mahalagang konsepto na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng pandiwa at paksa ng pangungusap, na ipinapakita sa pamamagitan ng mga panlaping ginagamit sa pandiwa. Sa wikang Kamayo, ayon sa pag-aaral nina Sandoval at Bucjan (2022), natuklasan ng mga mananaliksik na maliban sa mga panlaping ga-...-in at -yag, ginagamit din ang mga panlaping gapa, pag, mag, tag, at yaga sa pagbuo ng mga pandiwa mula sa salitang-

ugat ng pangngalan. Ang paggamit ng iba't ibang panlapi ng pandiwa ang nagbibigay-daan sa mas malalim na pag-unawa at masining na pagpapahayag ng mga ideya. Ipinapakita ng tamang paggamit ng pokus ng pandiwa ang kakayahan ng mga mag-aaral na magbigay kahulugan at magbigay-interpretasyon sa bawat pahayag. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng mas mataas na antas ng pagsusuri at pag-unawa sa mga detalye ng komunikasyon. Sa akademikong larangan, ang malinaw at epektibong pagpapahayag ng mga ideya ang itinuturing na napakahalaga, kaya hindi lamang ito nakakatulong ang kaalaman sa pokus ng pandiwa sa pag-unlad ng kaalaman sa wika, nakatutulong din ito sa pagbuo ng kritikal na pag-iisip at masining na pagsulat.

Mahalaga sa pagpapalalim ng kaalaman sa estruktura sa wikang Filipino ang pag-aaral ng pokus ng pandiwa, sapagkat ipinapakita nito ang ugnayan ng kilos sa paksa ng pangungusap. Ayon kay Domingo (2017), tumutukoy ang pokus ng pandiwa sa pagbabago ng paksa o simuno ng pangungusap na nakadepende ito sa kung anong elemento ang nais bigyang-diin nito maaring maging aktor ng aksyon, tuwirang layon o tagatanggap ng aksyon, instrumento na ginagamit sa pagsasagawa ng aksyon, tumatanggap ng benepisyo mula rito, o maging sanhi ng aksyon. Sa ganitong paraan, naipakikita ng wikang Filipino ang natatanging dinamika sa pagbuo ng pangungusap, kung saan mahalagang maipahayag nang wasto kung sino ang gumagawa ng aksyon at kung paano isinasagawa. Samantalang sa wikang Ingles, walang ganitong mekanismo ng pokus dahil ang gumagawa ng aksyon ang palaging ipinapakita sa kaukulang palagyo o paksang pangungusap. Ang pag-aaral sa pokus ng pandiwa ang nagbibigay-daan sa mas malalim na pag-unawa sa estruktura ng wika at sa epektibong komunikasyon, na mahalaga sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa larangang ito.

Sa paglipas ng panahon, maraming pag-aaral ang isinagawa upang tukuyin ang kahalagahan ng pokus ng pandiwa sa komunikasyon. Nakatuon ang mga unang pag-aaral sa tradisyunal na gamit ng mga panlapi upang ipakita ang relasyon ng kilos sa paksa. Samantalang sa mga bagong pananaliksik, sinuri ang paggamit nito sa iba't ibang wika, tulad ng Kamayo, na nagpapakita ng lingguwistikong pagkakaiba-iba. Pagdating sa pokus ng pandiwa nagbibigay ito ng estruktura sa pagpapahayag ng aksyon sa isang pangungusap. Sa wikang Filipino, tumutukoy ito sa ugnayan ng pandiwa at ng bahagi ng pangungusap na nagbibigay-diin sa kung sino ang tagaganap, ano ang layon, saan naganap ang kilos, para kanino ito, anong kagamitan ang ginamit, ano ang sanhi, o saan patungo ang kilos. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, mahalagang makamtan ang wastong paggamit ng pokus ng pandiwa upang magkaroon ng malinaw at epektibong komunikasyon. Gayundin, may malaking papel ito sa edukasyon sapagkat nakatutulong ito sa masusing pag-unawa at pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag

Sa kabuoan, ipinapakita rin ang pagkakaiba ng mga pokus ng pandiwa sa iba pang wika, tulad ng Ingles, kung saan hindi nagbabago ang pokus ng pandiwa. Sa Filipino, nagkakaroon ng pagbabagong-semantiko batay sa panlaping ginamit. Sa ganitong paraan, mas naipakikita ang natatanging katangian ng wikang Filipino sa pagpapahayag ng kilos at intensyon sa isang pangungusap. Sa akademikong larangan, hindi lamang nakatutulong sa pag-unlad kaalaman sa wika ang pag-aaral sa pokus ng

pandiwa, pati na rin sa pagbuo ng mas mataas na antas ng pagsusuri at kritikal na pag-iisip.

Tagaganap/Aktor

Kinabibilangan ang pokus sa tagaganap, o aktor-pokus ng isang uri ng pandiwa kung saan ang paksa ng pangungusap ang siyang gumaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa, sumasagot ito sa tanong na “Sino?”. Ayon kay Follosco (2019), ang paksang tagaganap ng kilos ang siyang isinasaad ng pandiwa ng pangungusap na sumasagot sa tanong na “Sino?”. Upang madaling matandaan, ang aktor-pokus na pandiwa kalimitan nitong ginagamit ang mga panlaping mag-, nag-, ma-, na-, um-, at gitlaping -um-. Halimbawa, sa pangungusap na “bumili ng rosas si Maria” ang pandiwang “bumili” ang nasa pokus na tagaganap, at ang paksa o simuno na “Maria” ang siyang gumaganap ng kilos ng pagbili. Makatutulong ang tamang paggamit ng pokus sa tagaganap upang malinaw na maipahayag kung sino ang nagsagawa ng kilos sa isang pangungusap, na nagdudulot ng mas epektibong komunikasyon sa wikang Filipino.

Ang pokus sa tagaganap, o aktor-pokus, isang mahalagang uri ito ng pokus ng pandiwa kung saan nagpapakita ito ng ugnayan sa pagitan ng kilos at ng tagaganap nito. Sa ganitong uri ng pokus, ang simuno o paksa ng pangungusap ang siyang gumaganap ng kilos. Ginagamit ito upang bigyang-diin kung sino ang nagsagawa ng aksyon at kung sino ang may pananagutan sa isinasaad ng pandiwa. Ayon kay Kabayan (2024), ito ang itinuturing na unang pokus ng pandiwa, kung saan ang nagsagawa ng kilos ang pangunahing tinutukoy. Sa konteksto ng wika, nakatuon ang aktor-pokus sa tagaganap ng kilos, na nagpapakita ng malinaw na ugnayan sa pagitan ng pandiwa at simuno. Ang mga panlaping mag-, um-, ma-, maka-, makapag-, maki-, at magpa- ang ilan sa nagpapakita nito. Halimbawa, sa pangungusap na “Magtatanim si Liza ng mga gulay” ang pandiwang “magtatanim” ang siyang nasa pokus sa tagaganap, at ang simuno na “Liza” ang siyang gumaganap ng kilos ng pagtatanim. Ang masusing pag-unawa at angkop na paggamit ng aktor-pokus ang isa sa mahalaga sa paglilinang ng kaalamang pangwika. Sa pamamagitan nito, higit na nagpalilinaw ang ugnayan ng tagaganap at ng kilos sa isang pahayag, na siyang nag-aambag sa mas epektibong pagpapahayag at pag-unawa sa mensaheng nais iparating.

Sa pagsusuri ng pokus ng pandiwa, partikular sa tagaganap o aktor, mahalagang unawain ang ugnayan ng kilos sa nagsasagawa nito, sa wikang Kamayo, ayon sa pag-aaral nina Sandoval at Bucjan (2022), ginagamit ang mga panlaping “yag-” at “yo” sa paglalapi para tukuyin ang pokus sa tagaganap ng pangungusap, kung saan ang simuno ang pangunahing gumaganap ng kilos. Ipinapakita nito ang direktang relasyon sa pagitan ng pandiwa at ng aktor na siyang nagbibigay-buhay at direksyon sa pahayag. Ang ganitong estruktura ng wika, hindi lamang ito nagpapalalim ng pag-unawa sa gramatika kung hindi nagiging batayan din sa mas epektibong komunikasyon, dahil malinaw nitong nailalahad kung sino ang may pananagutan sa kilos. Sa isinagawang pagsusuri ng mga mananaliksik, makikitang mahalaga ang wastong paggamit ng mga panlaping ito sa paghubog ng kaalaman sa pagsasalita at pagsusulat, na nagbibigay-daan sa mas

sistematikong pag-aaral ng wika at sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa larangang ito.

Samantala, sa pag-aaral ni Arintoc (2015), Ipinapakita ng pokus ng tagaganap ang relasyon ng pandiwa sa paksa ng pangungusap kung saan ang paksa ang siyang gumaganap ng kilos. Ginagamit dito ang mga panlaping mag-, um-, mang-, ma-, makapag-, maki- at magpa-. Halimbawa, sa pangungusap na “Naglunsad ng proyekto ang mga kabataan,” makikitang ang pandiwang “naglunsad” na pokus sa tagaganap, ang nagpapakita na ang mga kabataan ang siyang nagsasagawa ng kilos na paglulunsad.

Sa paglipas ng panahon, dumaan sa iba't ibang pagbabago ang pag-aaral tungkol sa pokus ng pandiwa, partikular ang aktor-pokus. Mula sa tradisyunal na gramatika hanggang sa makabagong lingguwistika, nananatiling sentro ng pagsusuri ang ebolusyon ng paggamit ng pandiwa at ang kaugnayan nito sa paksa ng pangungusap. Ayon kina Sandoval at Bucjan (2022), hindi lamang sa wikang Filipino matutunghayan ang pokus sa tagaganap; lumilitaw rin ito sa iba't ibang wika sa Pilipinas, tulad ng wikang Kamayo na gumagamit ng panlaping yag- at yo- upang ipakita ang tagaganap ng kilos.

Sa pananaw ni De Los Reyes (2025), bumubuo ang aktor-pokus o pokus sa tagaganap sa isa sa mga pangunahing aspekto ng morpolohiya at sintaks ng wikang Filipino. Itinuturing itong mahalagang bahagi ng balarila sapagkat tinutukoy nito ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sa paggamit ng mga panlaping mag-, um-, mang-, ma-, at iba pa, natutukoy ang tagaganap, na nagbibigay-linaw sa estruktura at kahulugan ng pahayag.

Sa kabuoan ng pag-aaral ng pokus sa tagaganap, mahalagang isaalang-alang ang ugnayan ng iba't ibang sangkap ng pangungusap. Lalo na ang relasyon ng pandiwa at simuno na may mahalagang papel sa malinaw at epektibong pagpapahayag. Ang kombinasyon ng iba't ibang pananaliksik sa larangang ito ang nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa dinamismo ng wika at sa paggamit nito sa iba't ibang anyo ng komunikasyon. Bukod dito, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkakaiba-iba ng anyo ng aktor-pokus sa iba't ibang wika ang nagpapakita ng kakayahan ng wika na umaangkop sa mga pangangailangan ng komunikasyon. Ang pag-unawa at wastong paggamit ng pokus sa tagaganap ang nagsisilbing daan tungo sa mas malinaw at organisadong pagpapahayag ng mensahe, ang nagpapalawak sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri at paggamit nito sa iba't ibang konteksto.

Tagatanggap/Benepaktib

Itinuturing ang tagatanggap o benepaktib pokus bilang isang mahalagang konsepto sa pag-aaral ng pandiwa sapagkat nagbibigay ito ng tuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos. Ayon kay Kabayan (2024), tumutukoy ito sa paggamit ng simuno o paksa ng pangungusap na tumatanggap ng kilos ng pandiwa, na karaniwang sumasagot sa tanong na “para kanino,” gamit ang mga panlaping i-, -in,

upang-, o ipag-. Halimbawa, sa pangungusap na “Ibinili ko ang ate ng magandang bag,” makikitang ang pandiwang “ibinili” na nasa pokus sa tagatanggap, at ang “ate” ang siyang tumatanggap ng kilos ng pagbili. Sa isinagawang pagsusuri ng mga mananaliksik, napag-alamang bukod sa paglalarawan ng ugnayan ng kilos at benepisyo, binibigyang-diin din ng ganitong pokus ang epekto at kahalagahan ng kilos sa kabuoang kahulugan ng pangungusap.

Ipinahayag ni Luquin (2016), na mahalagang bahagi ng pag-aaral ng wikang Filipino ang pag-unawa sa pokus ng tagatanggap, sapagkat inilalahad nito ang ugnayan ng benepisyo at kilos. Nakapaloob dito ang masusing pagsusuri sa ugnayan ng pandiwa at paksa ng pangungusap, lalo na kung paano naipahahayag ang pinaglalaanan ng kilos. Sa paggamit ng panlaping i-, ipang-, at ipag-, natutukoy kung sino ang tumatanggap o nakikinabang sa kilos. Halimbawa, sa pangungusap na “Ipinagluto kami ng Lola ng masarap na kakanin,” nagpapakita ng benepaktibong pokus ang pandiwang “ipinagluto”, at ang “kami” ang pinaglalaanan ng kilos na pagluluto. Sa ganitong paraan, nagpapalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa gramatikal na estruktura ng wika, na mahalaga sa epektibong komunikasyon.

Batay kina Sandoval at Bucjan (2022), nakatuon sa tao o bagay na tumatanggap ng benepisyo ang pokus sa tagatanggap mula sa isinasaad na kilos ng pandiwa. Karaniwang ginagamit ang mga panlaping tag-...-an at paga-...-an upang malinaw na maipahayag ang pinaglalaanan ng kilos. Sa pamamagitan ng ganitong estruktura, naipakikita ang sentrong papel ng tagatanggap sa pagbibigay-kahulugan sa pahayag. Sa pagsusuri ng mga mananaliksik, napagtibay na hindi lamang nagpapalinaw ng semantikang ugnayan ng kilos at tagatanggap ang pag-unawa at paggamit ng pokus na ito bagkus tumutulong din sa pag-unlad ng kaalaman sa akademikong pagsulat at pakikipagtalastasan.

Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pagsusuri ng mga dalubhasa sa iba’t ibang pokus ng pandiwa sa wikang Filipino. Noong 2016, tinalakay ni Luquin ang sistematikong paraan ng pagtuturo ng panlaping i- at ipag- upang mapalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa pokus sa tagatanggap. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang mga pag-aaral upang higit pang mapahusay ang estratehiya sa pagtuturo ng aspektong ito ng gramatika. Sa pananaliksik ni Miana (2023), masusing sinuri ang iba’t ibang uri ng pokus ng pandiwa upang matulungan ang mga mag-aaral na magamit ito sa tamang konteksto, tungo sa mas malinaw at epektibong komunikasyon sa Filipino. Batay sa pagsusuri, kabilang sa mga mahalagang sangkap ng pag-unawa sa estruktura ng pangungusap sa wikang Filipino ang pokus sa tagatanggap. Sa pag-aaral ng mga anyo ng panlapi at kanilang gamit, mas madaling natutukoy kung sino ang tumatanggap ng kilos, na nagbibigay-linaw sa layunin at kahulugan ng pahayag.

Mahalaga rin itong salik sa pagpapalawak ng kaalaman sa gramatika at sa pagsasanay ng mga mag-aaral tungo sa mas mataas na antas ng komunikasyon. Ang masusing pag-aaral sa pokus na ito ang makatutulong sa pagpapaunlad ng kaalamang lingguwistiko na mahalaga sa akademikong konteksto.

Layon/Gol

Nahahati sa iba't ibang kategorya ang pokus ng pandiwa, at kabilang dito ang pokus sa layon. Sa kategoryang ito, nakatuon ang pansin sa pagbibigay-diin sa paksa ng pangungusap, kung saan tinutukoy ang layon o intensyon ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ayon kay Kabayan (2024), karaniwang nililinaw ito sa pamamagitan ng mga panlaping -in-, -i-, -ipa-, ma-, at -an, na nagbibigay-buhay sa direksyon ng aksyon. Sa isinagawang pagsusuri ng mga mananaliksik, makikita na mahalaga ang wastong pag-unawa sa pokus sa layon sapagkat ipinapakita nito kung paano naisasakatuparan ang intensyon ng kilos sa isang pangungusap. Nakatutulong ito sa mas epektibong komunikasyon at sa mas malalim na pag-unawa sa gramatika ng wikang Filipino. Ang layon bilang pokus ng pandiwa, ang tumutukoy sa bahagi ng pangungusap na siyang pinagtutuunan ng kilos, ito ang layunin o bagay na direktang naapektuhan ng pandiwa. Ito ang sumasagot sa tanong na “Ano?” at naglalarawan ng intensyon o target ng aksyon sa isang pahayag. Ayon kay Gomez (2018), kapag ang layon ang nagiging paksa o sentro ng pangungusap, malinaw na naipakikita ang layunin ng kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Sa pamamagitan ng tamang paglalapat ng pokus sa layon, naipahahayag nang mas epektibo ang intensyon ng komunikasyon at nagiging mas maliwanag ang ugnayan ng mga elemento sa loob ng pangungusap. Mahalagang isaalang-alang ang ganitong pag-unawa sa pag-aaral ng wikang Filipino dahil nagsisilbi itong batayan sa mas sistematikong pagsusuri at pag-unawa sa gramatika, na lubos na nakatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral.

Ang layon ng pandiwa na kumakatawan sa bahagi ng pangungusap na sumasalamín sa resulta o epekto ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Hindi lamang ito tumutukoy sa layunin ng aksyon kung hindi nagsisilbi rin itong tagapahiwatig ng intensyon at kinalabasan ng kilos na nais iparating ng nagsasalita. Halimbawa, ayon kay Domingo (2017), may mga pagkakataong na nagkakaroon ng hindi wastong pagkakabuo ng pangungusap, gaya ng pahayag na “Kinain ako ng isda” sa halip na “Kumain ako ng isda” o “Kinain ko ang isda.” Ipinapakita nito ang maling paggamit ng panlaping -in-, na maaaring magdulot ng kalituhan sa pagtukoy sa layon ng kilos. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang paglalapat ng pokus sa layon upang malinaw na maipahayag ang intensyon ng kilos, na nagreresulta sa mas epektibong komunikasyon at mas malinaw na pag-unawa sa gramatika ng wikang Filipino.

Nananatili ang hamon sa tamang pag-unawa at paggamit ng pokus sa layon sa wikang Filipino, lalo na sa antas ng mga mag-aaral. Marami pa rin ang nagkakaroon ng kalituhan sa pagkilala ng tamang panlapi at ugnayan nito sa layon ng pangungusap.

Noong 2016, inilahad ni Luquin ang mga suliraning kaugnay ng pagtuturo ng panlaping -an na ginagamit sa parehong pokus sa layon at pokus sa ganapan. Ipinakita sa kaniyang pag-aaral ang karaniwang pagkakagamit ng mga mag-aaral ng mga panlapi sa hindi angkop na konteksto. Samantala, noong 2022, nagsagawa sina Sandoval at Bucjan ng pananaliksik na nakatuon sa paggamit ng mga panlaping tag- at paga- sa pokus sa layon, kung saan inilatag nila ang mga estratehiyang maaaring gamitin upang mas malinaw na maipaliwanag ang relasyon ng kilos at layon sa isang pangungusap.

Sa pagpapatuloy ng mga ganitong uri ng pag-aaral, hinahangad ng mga mananaliksik na higit pang mapabuti ang paraan ng pagtuturo ng pokus ng pandiwa upang matugunan ang umiiral na mga suliranin sa pagkatuto ng gramatika.

Makikita sa kabuoang pagsusuri kung paanong ang pokus sa layon, bilang isa sa mahalagang kategorya ng pokus ng pandiwa, na nagbibigay-linaw sa kahulugan at sa ugnayan ng mga bahagi ng pangungusap. Sa pamamagitan ng wastong pagkilala sa layon bilang sentro ng kilos, mas nagiging malinaw ang intensyon ng nagsasalita at ang direksyon ng aksyong isinasaad ng pandiwa. Mahalaga ang masusing pag-unawa sa gamit ng mga panlapi at sa tungkuling ginagampanan ng layon upang maiwasan ang kalituhan sa pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag. Sa ganitong paraan, mas napahuhusay ang kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino sa mas makabuluhan at tiyak na paraan, na nagsisilbing pundasyon ng mas mataas na kaalaman sa komunikasyon at pagsusuri ng wika.

Ganapan/Lokatib

Ang ganapan bilang pokus ng pandiwa ang tumutukoy sa kaganapan o lugar kung saan naganap ang kilos na isinasaad sa pangungusap. Sa ganitong anyo ng pokus, malinaw na naipapahayag kung “Saan” naganap ang aksyon na, nagbibigay ng mahalagang konsepto sa kabuoang mensahe ng pahayag. Ayon kay Kabayan (2024), nagbibigay-tuon ang lokatibong pokus sa kaganapan o lugar ng kilos, na kung saan gamit ang mga panlaping pag-, -an, -an/han, ma-/-an, pang-/-an, pinag-/-an, o in/an upang maipakita ang tiyak na lugar na pinangyarihan ng aksyon. Sa isinasagawang pagsusuri ng mga mananaliksik, lumabas na ang wastong pag-unawa sa pokus sa ganapan ang may mahalagang bahagi sa pagpapalalim ng pagsusuri sa estruktura ng pangungusap. Sa ganitong paraan, higit na nakabubuti ang epektibong komunikasyon sa wikang Filipino dahil naipakikita ang malinaw na ugnayan ng kilos at ng lugar na pinangyarihan nito.

Ang pokus sa ganapan, ang isa sa mga uri ng pokus ng pandiwa, kabilang ang tagaganap, layon, tagatanggap, gamit, sanhi, at direksiyunal. Sa lokatibong pokus, ang paksa ng pangungusap ang nagsasaad ng lugar na pinangyarihan ng kilos. Karaniwang ginagamit ang mga panlaping nagpapahayag ng lokasyon upang ipakita ang ugnayan ng kilos sa tiyak na lugar kung saan ito isinagawa.

Mahalagang maunawaaan ang konteksto ng mga panlaping ginagamit sa lokatibong pokus upang higit na mapaunlad ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pagsusulat at pagsasalita. Ayon kina Sandoval at Buncjan (2022), binubuo ang pokus sa ganapan ng mga panlaping tag-...-an at pagan-...-an, na nagsisilbing gabay sa pagtukoy ng lugar o kaganapan ng aksyon sa loob ng pangungusap. Sa isinagawang pagsusuri ng mga mananaliksik, hindi lamang makatutulong sa pagpapalinaw ng kahulugan ng pangungusap ang wastong paggamit ng mga panlaping, nagbibigay-daan din ito ng mas malalim na pag-unawa sa estruktura ng wikang Filipino. Sa ganitong paraan, nahuhubog ang kakayahan ng mga mag-aaral na makipagkomunikasyon nang mas maayos, mas tiyak at mas epektibo.

Sa kabila ng patuloy na paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang konteksto, nananatiling hamon ang wastong pag-unawa at paggamit ng lokatibong pokus ng pandiwa sa maraming mag-aaral. Ipinakita sa pag-aaral ni Akwesasne (2023), ang ugnayan ng kilos sa isang partikular na lugar at kung paano maaaring magdulot ng kalituhan ang maling paggamit ng *locative verbs* sa pagpapahayag ng mensahe. Halimbawa, sa pangungusap na “Ang libro na nasa mesa”, ipinapakita ang konsepto ng lokasyon kung saan ang “nasa mesa” ang tumutukoy sa lugar. Karaniwan, natututuhan kung paano buoin ang mga pahayag tulad ng “nasa mesa”, subalit ang mga *locative verbs* ang siyang nagpapahayag ng tiyak na relasyon ng kilos sa lugar kung saan ito nagaganap. Bagaman maaaring lumitaw ng paulit-ulit ang paggamit ng “nasa” una bilang bahagi ng simuno at ikalawa bilang indikasyon ng lokasyon, madalas nating marinig sa kaisipan ang impluwensiya ng pagsasalita ng Ingles mula sa mga nakatatanda. Bumubuo sila ng mga pangungusap gaya ng “*What’s on there on the table?*” o “*What’s in there in that basket?*” na nagpapakita ng paglipat ng estruktura ng unang wika patungo sa ikalawang wika. Ipinapahiwatig nito na ang gramatikang batayan ng unang wika ang maaaring makaapekto sa paggamit ng Filipino, lalo na sa lokatibong pokus. Sa pagsusuri, ang pag-aaral ng ganapan ang mahalaga dahil na nagbibigay-daan upang mas mapalalim ang ating pag-unawa sa ugnayan ng kilos at lugar na siyang pundasyon ng epektibong komunikasyon sa wikang Filipino

Sinusuportahan ito ng pag-aaral ni Busalanan (2018), kung saan tinatalakay ng pag-aaral na ito ang iba't ibang salik na nakaaapekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa wikang Filipino, na maaring may kaugnayan sa kanilang kakayahan sa gramatika, kabilang ang pokus ng pandiwa. Ang pag-aaral na ito ang maaaring magsilbing batayan sa pag-unawa sa mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng pokus ng pandiwa. Mahalagang tandaan na ang pag-unawa sa pokus ng pandiwa, lalo na sa pokus sa ganapan, ang pundasyon ng epektibong komunikasyon sa wikang Filipino. Ang patuloy na pananaliksik at pag-aaral sa larangang ito ang makatutulong sa pagpapabuti ng kasanayan at kaalaman ng mga mag-aaral sa wika.

Nakatuon ang mga pag-aaral sa pagsusuri ng pokus sa ganapan ng pandiwa at epekto nito sa pagkatuto ng wikang Filipino. Kabilang dito ang mga hamong kinakaharap ng mga mag-aaral, pati na rin ang mga estratehiya na maaaring gamitin upang mapadali ang pag-unawa at aplikasyon nito sa komunikasyon.

Sa pangkalahatan, ipinapakita ng pag-aaral sa lokatibong pokus kung paano nagiging mas malinaw ang ugnayan ng kilos at ng lugar na pinangyarihan nito. Mahalaga ang tamang paggamit ng ganapan ng pandiwa sa pagpapalalim ng kahulugan ng pangungusap at sa pagpapadali ng komunikasyon. Upang mapaunlad ang kaalaman ng mga mag-aaral sa ganitong aspeto ng gramatika, kinakailangang gamitin ang angkop na pamamaraan ng pagtuturo at magbigay ng sapat na pagsasanay sa paggamit ng lokatibong pokus sa iba't ibang sitwasyong pangwika.

Sanhi/Kawsatib

Ang kawsatib na pokus, o pokus sa sanhi na tumutukoy sa isang lugar ng pokus ng pandiwa na naglalahad ng sanhi o dahilan ng isinagawang kilos sa isang pangungusap. Sa halip na ang paksa ang gumaganap ng kilos, ito ang nagpapahayag ng sanhi o dahilan ng aksyon. Karaniwan itong ginagamit upang ipakita kung paano nakaaapekto ang isang pangyayari, kondisyon, o bagay sa kilos ng pandiwa. Ayon kay Kabayan (2024), matutukoy ang pokus ng sanhi sa mga pangungusap na karaniwang sumasagot sa tanong na “Bakit” at gumagamit ng mga panlaping i-, ika-, o ikina-. Halimbawa, sa pangungusap na “Ikinalungkot niya ang hindi nila pagkikita” ang pandiwang “ikinalungkot” ang nagpapakita ng dahilan ng lungkot na naramdaman ng paksa. Sa pagsusuri ng kawsatibong pokus, mahalagang maunawaan ng mga mag-aaral kung paano ito naiiba sa iba pang pokus ng pandiwa. Ang wastong pagkilala rito na makatutulong sa mas epektibong paggamit ng wika sa pagsusulat at pagsasalita. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng sanhi ng kilos, mas lumalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa relasyon ng pandiwa at paksa, ang nagpapalakas sa kanilang kakayahang magpahayag ng ideya nang mas malinaw at epektibo.

Isa sa mga uri ng pokus ng pandiwa ang pokus ng sanhi na tumutukoy sa dahilan o sanhi ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Sa ganitong pokus, hindi ang paksa ang binibigyang -diin ng pangungusap bagkus ang dahilan bakit ito naganap. Ginagamit ang mga panlaping i-, ika-, o ikina- sa pandiwa. Ayon kay Domingo (2017), nakatuon ang pokus sa sanhi sa tumatanggap ng benepisyong o epekto ng isinagawang kilos. Sa wikang Ingles, walang tiyak na katumbas ang pokus na sanhi dahil ang tagaganap ng kilos ang karaniwang nagsisilbing simuno o paksa ng pangungusap. Sa wikang Filipino, mahalaga ang ganitong pokus sapagkat ipinapakita nito ang kilos at dahilan ng pagkilos. Halimbawa, sa pangungusap na “Ikinatuwa niya ang magandang balita” ang pandiwang “ikinatuwa” ang nagpapakita ng dahilan kung bakit nakadama ng tuwa ang paksa. Sa pag-aaral ng pokus sa sanhi, nagkakaroon ang mga mag-aaral ng mas malalim na pang-unawa sa estruktura ng pangungusap sa Filipino. Mahalaga ito sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa pagsasalita at komunikasyon, lalo na sa paggamit ng wika nang malinaw at epektibo. Hindi lamang nakatutulong sa akademikong pagsusulat ang tamang pagkilala ng pokus sa sanhi kung hindi ginagamit din sa pang-araw-araw na komunikasyon. Sa ganitong paraan, mas nagiging bihasa ang mga mag-aaral sa paggamit ng wika at mas nagkaroon sila ng masusing pagsusuri sa relasyon ng kilos at sanhi sa kanilang mga pangungusap.

Sa sumusunod na mga pag-aaral, pinagtibay na may mahalagang papel ang pokus sa sanhi sa pagpapalakas ng kaalaman sa pagsulat at komunikasyon. Ayon kay Chawla (2025), inihambing niya ang pokus sa sanhi sa *causative verbs* sa Ingles, na nagpapakita ng malapit na ugnayan ng dalawang konseptong ito sa iba’t ibang wika. Dahil binubuo ng mga natatanging uri ng pandiwa ang *causative verb* sa Ingles, na nagpapahayag ng ideya na may isang tao o bagay na nagiging dahilan upang kumilos ang iba. Mahalaga ang mga ito sa pagpapakita ng ugnayan kung saan ang paksa ay hindi direktang gumagawa ng kilos, kung hindi pinapaganap ito sa pamamagitan ng iba. Sa ganitong paraan, naipakikita kung paano naimpluwensiyahan ng isang tao o bagay

ang kilos ng iba, na isang mahalagang konsepto sa pag-unawa ng sanhi ng kilos. Sa konteksto ng wikang Filipino, ang konsepto ng *causative verbs* sa Ingles na may pagkakahawig sa pokus ng sanhi. Sa pamamagitan ng paggamit ng wastong panlapi, naipahahayag ang dahilan kung bakit naganap ang kilos. Mahalaga ang pag-unawa sa pokus sa sanhi dahil nagpapalawak ito ng kaalaman ng mga mag-aaral sa gramatika at epektibong pagpapahayag ng kanilang mga ideya. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral nito. Mas magiging bihasa sila sa pagsusuri ng ugnayan ng kilos at sanhi sa kanilang pagsusulat at pagsasalita.

Upang higit pang mapalalim ang pag-unawa sa pokus sa sanhi, ayon kay Panaligan (2025), maaaring pag-aralan ang mga halimbawa ng paggamit nito sa pangungusap. Halimbawa, sa pangungusap na “Ikinatuwa ni Ana ang kaniyang mataas na marka” ang pandiwang “ikinatuwa” ang pokus sa sanhi, na nagpapahiwatig na ang mataas na marka ang naging dahilan ng kasiyahan ni Ana. Ang ganitong uri ng pokus ang nagpapakita kung paano ang dahilan o sanhi ang nagiging pokus ng pandiwa sa pangungusap. Ang pag-aaral ng mga ganitong halimbawa ang makatutulong sa mga mag-aaral na maunawaan ang tamang paggamit ng pokus sa sanhi sa kanilang pagsusulat at pagsasalita.

Ang pokus sa sanhi ang isa sa natataging pokus ng pandiwa na naglalayong ipakita ang dahilan ng kilos sa pangungusap. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga panlaping i-, ika-, o ikina-, malinaw na naipakikita ang relasyon ng kilos sa sanhi nito. Makikita ang ganitong uri ng pokus sa maraming pahayag sa pang-araw-araw na pagsasalita at pagsusulat, na nagbibigay ng mas malinaw at epektibong komunikasyon.

Sa kabuoan ng pag-aaral, makikita ang kahalagahan ng pokus sa sanhi sa mas malalim na pag-unawa sa ugnayan ng kilos at dahilan sa loob ng pangungusap. Sa pag-aaral ng ganitong anyo ng pokus, mas nabibigyang-linaw ang estruktura ng wikang Filipino at ang masalimuot na ugnayan ng pandiwa at paksa. Nakatutulong ito sa paglinang ng kaalaman ng mga mag-aaral sa mas malinaw at tiyak na pagpapahayag ng ideya. Sa patuloy na pagsasanay at pag-unawa sa konseptong ito, mas nagiging matibay ang pundasyon ng mga mag-aaral sa paggamit ng wika, hindi lamang sa pormal na pagsulat kundi maging sa araw-araw na komunikasyon. Ang masusing pagsusuri sa ganitong aspekto ng gramatika ang nagbubukas ng mas malawak na pagtanaw sa papel ng sanhi bilang sentro ng kilos sa loob ng isang pahayag, na mahalaga sa pagbuo ng makabuluhang diskurso sa wikang Filipino.

Gamit/Instrumental

Ang pokus sa gamit o instrumental, isang uri ng pandiwa, nagpapakita sa kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang isang kilos. Sa ganitong pokus, binibigyang-diin ang bagay na tumutulong upang maganap ang isang kilos, hindi ang tagaganap nito. Karaniwang sinasagot nito ang tanong na “Sa pamamagitan ng ano?” at ginagamit ang mga panlaping ipang- o maipang- upang ipakita ang relasyon ng kilos at kagamitan. Ayon kay Nicolas (2024), ang *instrumental case* ang panandang panggramatika na nagpapakita kung paano ginagamit ang isang pangngalan bilang

kasangkapan o paraan sa pagsasagawa ng kilos sa isang paksa. Ipinahihiwatig nito na ang pangngalan, maaring pisikal na bagay o isang abstraktong konsepto, ang tumutulong o sumusuporta sa pagganap ng kilos. Sa pananaw ng mga mananaliksik, hindi lamang nananatiling isang pormal na estruktura sa pagbuo ng pangungusap ang paggamit ng instrumental, nagsisilbi rin itong mahalagang kasangkapan para sa epektibong paghahatid ng mensahe. Itinuturing na nagpapakita ng mataas na antas ng kaalaman sa wika ang wastong pag-unawa at paggamit ng instrumental na anyo. Ayon sa naunang pag-aaral, may kakayahang tukuyin at gamitin sa tamang paraan ng mga mag-aaral ang pagpapahayag ng aksyon na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng gramatika at epektibong komunikasyon. Sa kabuoan, ang pagsusuri sa gamit o instrumental na anyo ang nagpapahintulot upang mapalalim ang pag-aaral sa pagkatuto ng gramatika at praktikal na aplikasyon nito sa pagsasalita at pagsusulat.

Binibigyang-diin naman ito ni Kabayan (2024), na tumutukoy ang instrumentong pokus sa bagay o kagamitan na ginagamit sa pagsasakatuparan ng kilos ng pandiwa na siyang nagiging paksa ng pangungusap. Halimbawa, sa pangungusap na “Ipinanghugas niya ng pinggan ang bagong espongha,” ang pandiwang ipinanghugas ang nagpapakita na ang “bagong espongha” ang ginamit upang maisagawa ang kilos na paghuhugas. Mahalaga ang pag-unawa sa pokus sa gamit, upang mapalawak ang kakayahan ng mga mag-aaral sa tamang paggamit ng pandiwa sa iba’t ibang konteksto.

Sa pamamagitan nito, nagiging mas malinaw ang pagpapahayag ng aksyon at ang ugnayan nito sa mga kasangkapan o kagamitan. Bukod dito, nakatutulong ito sa pagbuo ng mas epektibong pangungusap sa pagsasalita at pagsusulat. Isang mahalagang kaalaman ang tamang paggamit ng pokus sa gamit na nagpapalalim sa kaalaman ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino upang higit pang mapalalim ang pag-unawa sa instrumental na gamit ng wika. Ayon sa pag-aaral ni Samson (2025), tinatalakay ng pag-aaral na ito ang iba’t ibang gamit ng wika, kabilang ang instrumental na gamit, na maaring magbigay-linaw kung paano ginagamit ang wika bilang kasangkapan sa iba’t ibang konteksto. Mahalagang tandaan na ang pag-unawa sa iba’t ibang pokus ng pandiwa, kabilang na dito ang pokus sa gamit, ang nagsisilbing pundasyon ng epektibong komunikasyon sa wikang Filipino. Ang patuloy na pananaliksik at pag-aaral sa larangang ito ang makakatulong sa pagpapabuti ng kasanayan at kaalaman ng mga mag-aaral sa wika.

Mahalaga sa pagtuturo ng tamang gramatika at pagpapalakas ng kaalaman sa komunikasyon ng mga mag-aaral ang tamang pag-unawa sa pokus sa gamit. Ayon kina Sandoval at Bucjan (2022), inilahad ang panlaping ginagamit sa pagbuo ng pokus sa gamit tulad ng tag- at ipang-...-tay. Sa ganitong estruktura, ipinapahayag ng pandiwa na ang isang bagay o kagamitan ang ginagamit upang maisakatuparan ang kilos. Halimbawa, sa pangungusap na “Ipinangsulat niya ng liham ang bagong pluma” ang pandiwang “ipinangsulat” at nagpapakita na ang “bagong pluma” ang ginagamit sa pagsulat ng liham. Mahalaga ang pag-unawa sa pokus sa gamit sa pagpapalawak na kakayahan ng mga mag-aaral na gumamit ng pandiwa nang wasto sa iba’t ibang konteksto. Sa pamamagitan ng tamang paggamit nito, nagiging mas malinaw ang paglalarawan ng kilos at ng mga kagamitang ginagamit upang maisagawa ito. Ang

ganitong kaalaman na hindi lamang nakatutulong sa gramatikal na kaalaman ng mga mag-aaral, kung hindi pati na rin sa kanilang kakayahang makipagtalastasan nang mas epektibo sa pasalita at pasulat na anyo ng komunikasyon.

Ang pokus na gamit, inilalapat upang ipakita ang relasyon ng kilos at ng kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ito sa isang pangungusap. Halimbawa, sa pangungusap na “Ipinanghiwa niya ng karne ang matalim na kutsilyo” ang “matalim na kutsilyo” ang nagsisilbing kasangkapan sa kilos ng pagdiwa. Ang ganitong estruktura ang tumutulong sa pagpapaliwanag kung paano isinagawa ang isang aksyon at binibigyang-diin ang gamit o kasangkapang tinutukoy na proseso ng kilos.

Sa pangkalahatan, ang mga naunang pag-aaral tungkol sa pokus sa gamit ang nagpapakita na isa itong mahalagang bahagi ng gramatika sa Filipino, dahil nagbibigay-linaw ito sa ugnayan ng kilos at kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisakatuparan ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng tamang panlapi at wastong istruktura ng pangungusap, nagiging mas malinaw kung paano isinasagawa ang isang aksyon gamit ang isang partikular na kagamitan. Bukod sa nagpapabuti sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsulat at pagsasalita ang mahusay na pag-unawa at paggamit ng pokus sa gamit, nakatutulong din ito sa pagpapahayag ng kanilang mga ideya nang mas organisado at epektibo. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw at mas may bisa ang kanilang pakikipagtalastasan sa iba’t ibang sitwasyon, lalo na sa akademiko at propesyonal na larangan.

Direksiyunal

Isang uri ng pokus ng pandiwa ang pokus sa direksyon, kung saan may tiyak na patutunguhan o direksyon ang kilos. Sa estrukturang ito, ang simuno o paksa ng pangungusap ang tumutukoy sa lugar o taong tinutungo ng kilos. Karaniwan itong sinasagot ang tanong na “Tungo saan” o “Kanino” at ginagamitan ng mga panlaping -an, -han, -in, o -hin upang ipakita ang relasyon ng kilos at direksyon sa pangungusap. Ayon kay Kabayan (2024), isang mahalagang elemento ang direksiyunal na pokus sa gramatikang Filipino, sapagkat ito ang tumutulong sa mas malinaw na pagpapahayag ng intensyon ng pangungusap.

Sa pagsusuri ng pokus sa direksyon, napagtanto niya na hindi lamang nagpapadali sa pagbibigay-linaw sa kahulugan ng pangungusap ang tamang paggamit nito, kung hindi nagpapakita rin ng masusing pag-aaral sa estruktura ng wika. Ayon kay Viñegas (2023), pinagtutuunan ng pandiwa ang direksyon o tinutungo ng kilos na nagsisilbing gabay sa pag-unawa kung paano naiuugnay ang kilos ng simuno sa isang tiyak na lugar o patutunguhan. Kinalabasan ng pagsusuri, mahalagang aspeto ito na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng kilos at ng direksiyunal na elemento na naglalandad ng mas malalim na pag-unawa sa estruktura ng wika. Hindi lamang nakatutulong sa paglilinaw ng kahulugan ng pangungusap ang pag-aaral ng direksiyunal na pokus ng pandiwa, nagsisilbi rin itong pundasyon para sa mas epektibong komunikasyon. Sa ganitong paraan, nagbibigay-diin ang kahalagahan ng wastong

paggamit ng pandiwa sa pagbuo ng mga pangungusap na malinaw at organisado na isang mahalagang aspeto sa pag-aaral ng gramatika at wika. Ayon naman kay Frofunga (2015), ang pokus sa direksyon ang nagpapakita kung saan o kanino patungo ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Halimbawa, sa pangungusap na “Pinuntahan ng batang si Jim ang puntod ng yumaong Ina sa Antipolo” ang pandiwang “pinuntahan” ang nagpapahiwatig nang kilos na pagpunta sa puntod ng kaniyang ina sa Antipolo.

Mahalaga ang pag-unawa sa pokus sa direksyon sa pag-aaral ng gramatika ng wikang Filipino dahil nagpapakita ito ng relasyon sa pagitan ng kilos at direksiyunal na elemento na naglalandad ng mas malalim na pag-unawa sa estruktura ng wika. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng aspektong ito, nagiging mas malinaw ang pagpapahayag ng aksyon at ang ugnayan nito sa direksyon o patutunguhan na isang mahalagang aspeto sa pagbuo ng mga pangungusap na malinaw at organisado.

Sa mga naunang pag-aaral, mas binigyang-pansin ang iba pang uri ng pokus ng pandiwa gaya ng tagaganap at layon, ngunit sa mga makabagong pagsusuri, napagtanto na ang direksiyunal na pokus ang may mas mahalagang papel sa pagpapahayag ng tiyak na mensahe. Ayon kay Tintin (2021), lumalawak ang saklaw ng gramatika sa pag-aaral sa pamamagitan ng pananaliksik ng iba’t ibang pokus ng pandiwa, kabilang ang pokus sa direksyon. Sa isinagawang pagsusuri ng mananaliksik, hindi lamang sumasalamin ang pokus na direksiyunal sa ugnayan ng kilos at ng patutunguhan, kung hindi nagsisilbi rin itong pundasyon sa pagbuo ng isang organisado at makabuluhang pahayag. Nagiging mahalaga ang pag-unawa sa direksiyunal na pokus dahil nagbibigay-daan ito sa mga mag-aaral na maipahayag ang kanilang mga ideya nang may kalinawan at tamang direksyon na isang mahalagang sangkap sa paglinang ng kaalaman sa pagsulat at pakikipagtalastasan.

Ang pokus sa direksyon, isang uri ng pandiwang nagpapakita ng mga ugnayan sa pagitan ng kilos at ng direksiyunal na patutunguhan nito sa pangungusap. Sa pamamagitan ng mga panlaping -an, -han, in, o -hin, naipapakita kung sino o ano ang tumatanggap ng kilos o kung saan ito patungo. Ang ganitong estruktura ang tumutulong upang gawing mas malinaw at tiyak ang pagpapahayag ng kilos sa iba’t ibang konteksto ng pagsasalita at pagsusulat na nagpapalawak sa kakayahan ng isang tao sa mabisang komunikasyon.

Sa kabuoan ng pag-aaral, isang mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng kaalaman sa wika ang direksiyunal na pokus ng pandiwa, lalo na sa pagpapahayag ng intensyon at layunin ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng pokus sa direksyon, nagiging mas tiyak at malinaw ang pagpapahayag ng kilos at patutunguhan nito. Mahalaga ito sa pagpapabuti ng kakayahang makipagtalastasan nang epektibo at maayos, at may direktang epekto sa kalidad ng komunikasyon sa akademikong pagsulat at pang-araw-araw na usapan. Sa ganitong paraan, binibigyang-diin ng pananaliksik na ito ang kahalagahan ng tamang pagsasanay sa paggamit ng pokus sa direksiyon upang mapahusay ang kaalaman sa wika at komunikasyon.

Paglalahad ng Suliranin

Naglayon ang pag-aaral na ito na masuri at maunawaan ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa. Layunin nitong tukuyin ang kanilang antas ng kaalaman at kalakasan sa akademikong larangan.

Sa pag-aaral na ito, partikular na sasagutin ang sumusunod na mga katanungan:

1. Ano ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pous ng pandiwa batay sa:
 - 1.1 Tagaganap o Aktor;
 - 1.2 Tagatanggap o Benepaktib;
 - 1.3 Layon o Gol;
 - 1.4 Ganapan o Lokatib;
 - 1.5 Sanhi o Kawsatib;
 - 1.6 Gamit o Instrumental; at
 - 1.7 Direksiyunal?
2. Batay sa pag-aaral, anong mungkahing kagamitang pampagtuturo ang maaring mabuo ng mananaliksik?

METHODOLOGY

Sa kabanatang ito, inilalahad ang pamamaraan ng pagsasagawa ng pananaliksik, kabilang ang mga kasangkot na kalahok. Tinatalakay rin ang proseso ng pagpili ng *sample*, ang mga ginamit na instrumento sa pananaliksik at ang mga estadistikang pamamaraan na ginamit sa pagsusuri ng datos.

Lokal ng Pag-aaral

Isinagawa ang pananaliksik na ito sa pribadong paaralan ng Sariaya, Quezon. Isang kilalang institusyon ang CSTC na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa iba't ibang larangan, partikular sa kursong Batsilyer ng Pansekondaryang Edukasyon medyor sa Filipino mula unang taon hanggang ikatlong taon sa kolehiyo. Ang nasabing kolehiyo na may layuning hubugin ang mga mag-aaral upang maging mahusay na guro sa Filipino sa hinaharap.

Ang pagharap ng mga mag-aaral mula unang taon hanggang ikatlong taon sa medyor ng Filipino sa mga hamon sa wastong paggamit ng pokus ng pandiwa sanhi ng kakulangan sa malalim na pag-unawa sa aspeto ng pandiwa at kakulangan sa epektibong pagtuturo na naglalayong iugnay ang teorya sa praktikal na aplikasyon. Dagdag pa rito, nakaaapekto ang impluwensya ng unang wika at limitadong mga materyales na sumusuporta sa mas malawak na pag-aaral ng pokus ng pandiwa, na nagdudulot ng kalituhan at pagkalito sa mga mag-aaral. Upang masolusyunan ito, bumuo ang mananaliksik ng isang komprehensibong interbensyon na nakatuon sa

paggamit ng malinaw at sistematikong mga estratehiya sa pagtuturo, kabilang ang paggamit ng mga aralin, halimbawa, at mga pagsasanay na makatutugon sa iba't ibang istilo ng pagkatuto.

Nagsagawa rin ng masusing pagsusuri sa antas ng kaalaman ng mga mag-aaral upang matukoy ang partikular na bahagi ng pokus ng pandiwa na nangangailangan ng higit na pagpapaliwanag. Sa ganitong paraan, mapabubuti ang pag-unawa at kaalaman ng mga mag-aaral sa wastong paggamit ng pokus ng pandiwa, na makatutulong sa kanilang mas epektibong komunikasyon sa Filipino.

Respondente

Nagmula ang mga respondente sa pribadong paaralan ng Sariaya, Quezon, partikular sa departamento ng Batsilyer ng Pandekondaryang Edukasyon mula unang taon hanggang ikatlong taon sa kolehiyo, na may kabuoang 30 kalahok. May espesyalisasyon sa pagtuturo ng wikang Filipino ang mga mag-aaral na ito, kung kaya mahalagang tuklasin ang kanilang antas ng kaalaman sa pokus ng pandiwa bilang pangunahing bahagi ng pag-aaral.

Sa pagkuha ng *sample*, ginamit ang *Total Enumeration Sampling* bilang teknik, kung saan sinusuri ang buong populasyon na may tiyak na katangian na kinakailangan para sa pananaliksik, ayon sa Laerd Dissertation (2022). Sa kontekstong ito, pinili ang teknik upang masaklaw ang lahat ng mag-aaral na may espesyalisasyon sa pagtuturo ng Filipino, na nagbibigay-daan sa mas komprehensibong pagkuha ng datos na sumasalamin sa kabuoan ng populasyon.

Angkop ang *Total Enumeration Sampling* sa pananaliksik na ito dahil naglalayong makuha ang kabuoang kaalaman ng mga kalahok, na makatutulong sa mas malalim na pag-unawa sa antas ng kanilang kaalaman sa pokus ng pandiwa. Ayon naman kay Palmiano (2024), nagbibigay ang teknik na ito ng masusing pagsusuri sa buong grupo, na nagreresulta sa mas makabuluhang datos para sa pag-aaral.

Paraan ng Pangangalap ng Datos

Isang mahalagang bahagi ang pangangalap ng datos, kung saan nangangailangan ng maingat na pagpapalano at pagsasagawa ng pananaliksik upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan ng impormasyong nakalap. Bago simulan ang pagkalap ng datos, nagsumiti ang mananaliksik ng liham pahintulot sa pribadong paaralan ng Sariaya, Quezon, upang hingin ang pahintulot ng pamunuan ng paaralan na maisagawa ang pag-aaral sa mga napiling mag-aaral. Matapos makuha ang pagsang-ayon ng paaralan, nakipag-ugnayan ang mananaliksik sa mga guro sa Filipino upang ipaliwanag ang layunin ng mananaliksik at humingi ng tulong sa pagpili ng mga respondente na maaaring lumahok sa pag-aaral. Sinigurado ring may *informed consent* ang bawat kalahok, kung saan ipinaliwanag ang layunin ng mga mananaliksik, ang kanilang karapatan bilang kalahok at ang pangakong pananatiliing kompidensyal ang kanilang mga sagot.

Ginamit sa pananaliksik na ito ang isang sariling gawang talatanungan bilang pangunahing instrumento ng pangangalap ng datos. Maingat na binuo ng mga mananaliksik ang talatanungan upang masukat ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa. Una, dinaan ito sa masusing rebisyon at pagpapatunay ng bisa ng nilalaman. Ipina-konsulta ito sa ilang mga guro sa Filipino upang matiyak ang kalinawan, wasto, at angkop sa kakayahan ng mga mag-aaral. Binubuo ang mga talatanungan ng isang bahagi: (1) mga tanong na sumusukat sa kanilang kaalaman sa pokus ng pandiwa sa anyong *multiple-choice* o may pagpipilian.

Matapos ma-aprubahan ang talatanungan, isinagawa ang pamamahagi nito sa lahat ng kolehiyo partikular sa Batsilyer ng Pansekondaryang Edukasyon medyor sa Filipino gamit ang *Total Enumeration Sampling*. Ipinaliwanag ang layunin ng pananaliksik at tiniyak na magiging kompidensyal ang kanilang mga sagot. Upang mapanatili ang integridad ng pananaliksik, isinagawa ang pangangalap sa isang kontroladong kapaligiran, kung saan pinayuhan ang mga mag-aaral na sagutin ang talatanungan ng tapat at ayon sa kanilang tunay na kaalaman.

Matapos makuha ang lahat ng sagot, isinagawa ang pagsusuri ng datos gamit ang mga estadistikal na pamamaraan upang matukoy ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, matitiyak ng mananaliksik na magiging makabuluhan at magagamit sa pagbibigay ng mga rekomendasyon ang mga datos na nakalap para sa pagpapabuti ng pagtuturo sa pokus at pandiwa. Sa pangangalap ng datos, tiniyak ng mananaliksik na boluntaryong lumalahok ang mga mag-aaral at may sapat na kaalaman tungkol sa layunin ng pag-aaral. Sinigurado rin na mananatiling kompidensyal ang kanilang mga kasagutan at personal na impormasyon alinsunod sa *Data Privacy Act ng 2012*. Gagamitin lamang ang mga resulta ng pananaliksik para sa layunin ng pang-akademiko at hindi ipapamahagi sa iba ng walang pahintulot.

Instrumento ng Pag-aaral

Sariling gawang talatanungan ang ginamit sa pag-aaral na ito. Ang talatanungan na idinisenyo upang masukat ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa. Binubuo ito ng 35 na mga katanungan na sumasaklaw sa iba't ibang uri ng pokus ng pandiwa, kabilang ang Tagaganap, Tagatanggap, Layon, Ganapan, Gamit, Sanhi, at Direksiyunal.

Upang matiyak ang kredibilidad at maiwasan na maging bisa ang talatanungang binuo, sumangguni ang mananaliksik sa iba't ibang mga tagapagsuri na may malawak na kaalaman at kinuha ito ng mananaliksik upang maisagawa ang balidasyon ng mga talatanungan. Una, sumangguni ang mga mananaliksik sa isa sa mga guro sa Filipino sa pribadong paaralan ng Sariaya, Quezon upang ipasuri ang *face validation* ng talatanungan, may malawak nakaranasan ang nasabing tagapagsuri hinggil sa pagbuo ng mga kagamitang pampagtuturo binigyang pansin ang aspeto ng *proofreading, clarity, coherence, at fact-checking* ng mga tanong na ginamit sa talatanungan. Sa pangalawang eksperto, sumangguni ang mga mananaliksik muli sa isa pang guro sa nasabing paaralan sa lungsod ng Sariaya, Quezon upang suriin naman ang *content*

validation ng binuong instrumento binigyang-pansin dito ang mga gramatika na ginamit ng mananaliksik sa mga tanong na nakapaloob sa talatanungan, at ang panghuli upang mapaigting pa ang balidasyon ng nilalaman na talatanungan, isang guro sa publikong paaralan ang nilapitan ng mananaliksik, may malawak ding karanasan ang nasabing guro hindi lang sa pagtuturo ng wika kung hindi sa panitikan at may iba't iba na ring karanasan hinggil sa mga gawaing pampananaliksik at sa naging pagsusuri mas naging tiyak ang mga tanong na nakapaloob sa mga talatanungan kung kaya mas nakitaan ng kaugnayan ang talatanungan sa layunin ng pag-aaral na nagkaroon ng sapat na lalim at lawak upang higit na maging makabuluhan ang akademikong paglalapatan ng binuong talatanungan

Sa pag-aaral na ito, isang nakaimprentang talatanungan ang ginamit bilang pangunahing kasangkapan sa pangangalap ng datos. Inaasahang magdudulot ng higit na kaginhawaan sa mga kalahok ang paggamit ng pisikal na kopya, dahil mas madali at komportable silang nakasasagot nang mano-mano, lalo na sa mga hindi sanay sa teknolohiya o *online* na pamamaraan. Bukod sa pagiging praktikal, nagsisilbing kongkretong ebidensya ang nakaimprentang talatanungan ng naging kasagutan ng mga kalahok. Dahil dito, mas madali itong itabi, at balikan para sa mga layunin ng mas masusing pagsusuri, beripikasyon, at dokumentasyon. Nakatutulong ito upang mapanatili ang integridad, bisa, at katumpakan ng mga datos na malilikom, na mahalaga sa pagbibigay ng makabuluhan at inaasahang resulta ng pananaliksik.

Estadistikal na Pamamaraan

Sinuri at inalisa ang mga natipong resulta upang malaman ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa. Para sa unang paglalahad ng suliranin ginamit ng mananaliksik ang *mean percentage score at frequency and percentage distribution* upang malaman ang antas ng kaalaman sa pokus ng pandiwa. Ipinakita sa ibaba ang pamantayang ginamit sa *frequency and percentage distribution* upang maanalisa ang naging resulta ng isinagawang pananaliksik na nagmula sa *Grading System* ng School of Teacher Education (STE) nakabatay ito sa *letter grade equivalents*.

Pormula:
$$MPS = \frac{\sum(Xn)}{N} \times 100$$

Kung saan:

X – bilang ng may tamang sagot

N – kabuoang bilang ng mga respondent

MPS – Mean Percentage Score

Pormula:

$$P = \left(\frac{NF}{N}\right) \times 100$$

Kung saan:

P – Porsyento (%)

F – Bilang ng mga respondent na may partikular na sagot

N – Kabuoang bilang ng mga respondente

Kwantitatibong Deskription	Porsyento
Napakaalam	92-100
Maalam	83-91
Katamtamang Alam	75-82
Nangangailangan ng Kaalaman	30-74

Sakop at Limitasyon

Isinagawa ang pananaliksik na ito sa pribadong paaralan ng Sariaya, Quezon na nakatuon sa mga mag-aaral ng unang taon at ikatlong taon sa kolehiyo. Saklaw ng pag-aaral ang pagtukoy sa antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa, partikular sa mga kumukuha ng kursong Batsilyer ng Pansekondaryang Edukasyon. Layunin nitong suriin ang mga kaalaman ng mga kalahok sa asignaturang Filipino upang matukoy ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa paggamit ng mga konsepto ng pokus ng pandiwa. Sa pagpili ng mga kalahok, ginamit ang *total enumeration sampling* upang maisama ang lahat ng mag-aaral sa nabanggit na kurso batay sa kanilang taon ng pag-aaral.

Ginamit sa pananaliksik ang deskriptibong disenyo sa ilalim ng kwantitatibong pamamaraan, na nagbibigay-daan sa mas sistematikong pagsusuri ng datos. Para sa pangangalap ng impormasyon, ginamit ang sariling gawang talatanungan na naka-*multiple choice* o may pagpipilian upang masukat nang mas malinaw ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa pokus ng pandiwa. Isinagawa ang pangangalap ng datos sa loob ng isang araw, gamit ang nasabing instrumento at may tiyak na bilang ng mga kalahok bilang tagatugon.

Sa kabila ng mga layunin ng pananaliksik, limitado lamang ito sa pagsusuri ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa. Hindi nito saklaw ang iba pang aspekto ng gramatika sa wikang Filipino, gayundin ang pag-aaral ng mga salik gaya ng mga estratehiya sa pagkatuto o impluwensiya ng lingguwistikong kapaligiran. Nakatuon ang pananaliksik sa pag-aanalisa ng kasalukuyang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral at pagbibigay ng mga mungkahing makatutulong sa pagpapabuti ng kanilang kaalaman at paggamit ng pokus ng pandiwa.

RESULTS

I. Resulta ng Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa

Talahanayan 1

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral Sa Pokus ng Pandiwa batay sa Tagaganap o Aktor

Idang Bilang	Ang Sagot	Deskripsyon
1	17	ngailangan ng Kaalaman
2	13	ngailangan ng Kaalaman
3	6	ngailangan ng Kaalaman
4	11	ngailangan ng Kaalaman
5	6	ngailangan ng Kaalaman
Mean Percentage Score		ngailangan ng Kaalaman

Talahanayan 2

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa batay sa Tagatanggap o Benepaktib

Idang Bilang	Ang bilang ng Sagot	Deskripsyon
6		ngailangan ng Kaalaman
7		ngailangan ng Kaalaman
8		ngailangan ng Kaalaman
9		ngailangan ng Kaalaman
10		taman ng Kaalaman
Percentage Score		ngailangan ng Kaalaman

Talahanayan 3

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa batay sa Layon o Gol

Idang Bilang	Ang Sagot	Deskripsyon
11		ngailangan ng Kaalaman
12		ngailangan ng Kaalaman
13		ngailangan ng Kaalaman
14		ngailangan ng Kaalaman
15		ngailangan ng Kaalaman
Percentage Score		ngailangan ng Kaalaman

Talahanayan 4

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa Batay sa Ganapan o Lokatib

Item Bilang	Item ng Item Sagot	Deskripsyon
16		ngailangan ng Kaalaman
17		ngailangan ng Kaalaman
18		ngailangan ng Kaalaman
19		ngailangan ng Kaalaman
20		ngailangan ng Kaalaman
Percentage Score		ngailangan ng Kaalaman

Talahanayan 5

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa batay sa Sanhi o Kawsatib

Item Bilang	Item ng Item Sagot	Deskripsyon
		ngailangan ng Kaalaman
Mean Percentage Score		ngailangan ng Kaalaman

Talahanayan 6

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa batay sa Gamit o Instrumental

Item Bilang	Item ng Item Sagot	Deskripsyon
26	19	ngailangan ng Kaalaman
27	12	ngailangan ng Kaalaman
28	7	ngailangan ng Kaalaman
29	14	ngailangan ng Kaalaman
30	16	ngailangan ng Kaalaman
Mean Percentage Score		ngailangan ng Kaalaman

Talahanayan 7

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa Batay sa Direksiyunal

g	ng ng	Deskripsyon
	iang Sagot	
		ngailangan ng Kaalaman
Percentage Score		ngailangan ng Kaalaman

II. Awtput ng Pag-aaral

Ang pagbuo ng gabay-aralin ng mga mananaliksik hango sa resulta ng pagsusuri sa antas ng kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa pokus ng pandiwa. Batay sa datos, naitala ang mababang *Mean Percentage Score* (MPS) na may kabuoang 56.00 na may deskripsyong nangangailangan ng kaalaman. Ipinapakita ng mga resultang ito ang kakulangan sa kaalaman at paggamit ng mga mag-aaral sa iba't ibang uri ng pokus ng pandiwa sa kontekstong gramatikal at pagsasanay. Nagsisilbing tugon sa suliraning ito ang ginawang gabay-aralin na may pamagat na Pagpapahusay ng Diwa: Pitong Pokus ng Pandiwa upang makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral, lalo na sa mga pokus ng pandiwang Tagaganap o Aktor, Tagatanggap o Benepaktib, Layon o Gol, Ganapan o Lokatib, Sanhi o Kawasatib, Gamit o Instrumental, at Direksiyunal. Inilalahad sa aralin ang malinaw na paliwanag, konkretong halimbawa, at mga gawaing pagsasanay upang higit na malinang ang kaalamang gramatikal at pakikipagtalastasan gamit ang wikang Filipino.

Ang pamagat na "Pagpapahusay ng Diwa: Pitong Pokus ng Pandiwa" ang napiling pangalan sa gabay-aralin sapagkat ito ang magsisilbing sentrong sanayan ng mga mag-aaral sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa pokus ng pandiwa. Higit pa rito, inaasahang makatutulong ito sa pagpapaunlad ng kanilang kakayahan sa pagsulat, pagsasalita, at sa kanilang pang-akademikong pagganap. Binubuo ang gabay-aralin ng mga aralin, halimbawa, at mga talatanungan na magsisilbing pagsasanay upang ganap na maunawaan ang konsepto ng pokus ng pandiwa. Sa tulong ng aklat na ito, mas madaling maiuugnay ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan sa aktwal na paggamit ng wika.

Isang makabuluhang pananaliksik na maaaring maging pangunahing batayan ng gabay-aralin na ito ang isinagawa ni Payangdo (2024), na may pamagat na "Kakayahang Panggramatika ng mga Mag-aaral ng Batsilyer sa Sining sa Filipino." Sa kaniyang pag-aaral, lumitaw na mababa ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa mga paksang gramatikal, partikular sa pokus at kaganapan ng pandiwa. Ipinahiwatig sa kaniyang konklusyon ang pangangailangan para sa mga kagamitang panturo na nagbibigay ng malinaw na paliwanag, sapat na halimbawa, at aktibidad upang mahasa ang kaalaman ng mga mag-aaral. Sa kontekstong ito, isang gabay-aralin ang maaaring

magsilbing tulay sa pagitan ng teorya at praktikal na pagkatuto, na magiging kaagapay ng guro sa mas epektibong pagtuturo ng wika.

Batay sa pag-aaral ni Gloria (2021), isang komprehensibong gabay-aralin na naglalaman ng mga estratehiya at gawain ang nakatutulong sa epektibong pagtuturo ng pokus ng pandiwa sa sekondaryang antas. Binibigyang-halaga ang mga kagamitang panturo na naaayon sa aktwal na karanasan at kakayahan ng mga mag-aaral. Ipinapakita sa kaniyang pagsusuri na ang malinaw na gabay sa pagkatuto ang nagiging susi sa mas aktibong paglahok ng mga mag-aaral sa klase. Ang mga interaktibong aktibidad sa loob ng gabay-aralin ang mas nakapagpapalawak ng kanilang kaalaman sa wika. Sa tulong ng mga ito, nagkakaroon ng konkretong pagsasanay na nagsusulong ng mas malalim na pag-unawa sa konsepto ng pandiwa.

Kasabay nito, binigyang-diin ni Buenaventura (2021), sa kaniyang aklat ang layunin na makapagbigay ng sistematikong gabay sa mga guro sa pagtuturo ng pokus ng pandiwa. Isinama rito ang iba't ibang uri ng pokus at mga halimbawa upang madaling masundan at maunawaan ng mga mag-aaral. Bukod sa paliwanag, nakapaloob din sa aklat ang mga pagsasanay na maaaring gamitin sa loob ng klase. Nakatuon ito sa pagpapalalim ng pag-unawa sa gamit ng pandiwa batay sa pokus nito. Sa tulong ng ganitong gabay, nagkakaroon ang mga guro at mag-aaral ng konkretong direksyon sa pagtuturo at pagkatuto ng gramatika.

DISCUSSION

Talahanayan 1

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral Sa Pokus ng Pandiwa batay sa Tagaganap o Aktor

Ipinakita sa talahanayan 1, ang resulta ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa batay sa tagaganap o aktor, kung saan lumabas ang *Mean Percentage Score* (MPS) na 54.73, na may deskripsyon nangangailangan ng kaalaman. Indikasyon na mayroong kakulangan sa kaalaman ang mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa batay sa tagaganap o aktor. Bunga nito ang kakulangan sa malinaw na pag-unawa sa papel ng tagaganap sa isang pangungusap, gayundin ng hindi sapat na pagsasanay sa pagkilala at paggamit nito sa iba't ibang konteksto, lumilitaw ang pangangailangang na mayroong kakulangan sa kaalaman ang mga mag-aaral.

Mula sa naging pagsusuri ng mananaliksik, nanatili ang malaking bahagi ng mga mag-aaral sa antas kung saan nagkakaroon ng kahirapan sa pag-unawa at pagsagot sa mga tanong hinggil sa tagaganap o aktor. Maaaring dulot ng kakulangan ng sapat na integrasyon sa ganitong kalagayan ng pokus ng pandiwa sa mga araling pangwika, hindi malinaw na halimbawa, o kakulangan sa aplikasyon ng aktibong estratehiya sa klasrum. Nangangailangan ang mga mag-aaral ng higit na konkretong interbensyon upang makabuo ng mas matatag na kaalaman at kaalaman sa gramatikang Filipino.

Binibigyang-diin ni Follosco (2019), makatutulong ang mga halimbawa at wastong paggamit ng pokus sa tagaganap upang malinaw na maipahayag kung sino ang nagsagawa ng kilos sa isang pangungusap, na nagdudulot ng mas epektibong kaalaman at komunikasyon sa wikang Filipino. Dahil dito, lumilitaw ang pangangailangan para sa konkretong interbensyon sa pagtuturo upang matugunan ang kakulangan ng kaalaman ng mga mag-aaral sa aspetong ito kabilang na ang mas malinaw na pagpapaliwanag sa paggamit ng angkop na panlapi, pagbibigay ng tiyak at makabuluhang halimbawa, at paggamit ng higit na interaktibong estratehiya sa klasrum na makatutulong sa paglilinang ng kaalaman sa gramatikang Filipino. Bukod pa rito, ayon sa pag-aaral nina Sandoval at Bucjan (2022), ang kakulangan sa pormal na estruktura ng wika, partikular sa gramatikal na pokus tulad ng tagaganap o aktor, ang humahadlang sa maayos na konstruksyon ng mga pangungusap ng mga mag-aaral. Itinampok sa kanilang pag-aaral na nagiging hadlang sa komunikatibong layunin ang kakulangan sa tamang pagkilala sa ugnayan ng simuno at pandiwa. Sa kanilang pagsusuri, napag-alamang maraming mag-aaral ang hindi makapagbigay ng wastong sagot sa mga tanong hinggil sa pokus ng pandiwa, lalo na sa paglalapat nito sa mga pagsasanay at sa mga pangungusap na may komplikadong estruktura.

Bilang karagdagan, mas nabibigyang-linaw ang pagkatuto ng wika kapag nauunawaan ng mga mag-aaral ang ugnayan ng pandiwa at ng simuno, lalo na sa konteksto ng pokus ng tagaganap o aktor. Ang kakulangan sa pormal na kaalaman tungkol sa pokus ng pandiwa ang nagdudulot ng kalituhan sa pagbuo ng makabuluhang pangungusap, na nakaaapekto sa kanilang kaalamang pangkomunikasyon. Upang mapunan ang kakulangan na ito, mahalagang itaguyod ang makabuluhang pagtuturong nakasandig sa pag-unawa, antas ng kaalaman, at kontekstong para sa mga mag-aaral. Ipinapakita sa pag-aaral ni Kabayan (2024), na nagsisilbing pundasyon sa epektibong pagkatuto ng wika ang masinsin at sistematikong pagtalakay sa estruktura ng wika, partikular sa pokus ng tagaganap o aktor, kasama ang pagbibigay ng malinaw at konkretong halimbawa. Sa ganitong paraan, nahuhubog ng mas mataas na antas ng kaalamang pangwika ang mga mag-aaral at naitataguyod ang mas mabisang paggamit ng wikang Filipino sa akademikong konteksto.

Talahanayan 2

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa batay sa Tagatanggap o Benepaktib

Ipinakita sa talahanayan 2, ang resulta ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa batay sa tagatanggap o benepaktib, kung saan lumabas ang *Mean Percentage Score* (MPS) na 64.07, na may deskripsyon nangangailangan ng kaalaman. Indikasyon na hindi pa lubos na nauunawaan ng mga mag-aaral ang konsepto ng pokus na tagatanggap, kabilang ang mga halimbawa at kaugnay na aralin. Bunsod nito, naging hamon para sa mga mag-aaral ang pagsagot sa mga pagsasanay at ang wastong paggamit nito sa pangungusap, partikular sa pagkilala kung sino ang tumatanggap ng kilos sa loob ng isang pangungusap.

Mula sa naging pagsusuri ng mga mananaliksik, nahirapan ang mga mag-aaral sa pokus na tagatanggap, na maaaring nag-ugat sa hindi sapat na pag-unawa sa mga

panlaping nagpapakita ng ganitong pokus tulad ng i-, ipang-, at ipag-. Naging dahilan din ang pagkalito ng mga mag-aaral sa pagkakaiba ng tagaganap at tagatanggap, lalo na kung hindi naipapaliwanag nang malinaw kung sino ang nakikinabang sa kilos. Humihingi ng mas malalim na pagsusuri sa bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa benepisyaryo ng kilos, kung kaya nangangailangan ng masusing pagtalakay bago isagawa ang pagsusulit. Upang matugunan ang ganitong suliranin, nararapat na bigyang-diin sa pagtuturo ang pag-unawa sa papel ng tagatanggap sa konteksto ng pangungusap at ang pagbibigay ng sapat na pagsasanay gamit ang mga aktuwal na halimbawa at pagsasanay.

Sinusuportahan ito ng pag-aaral ni Kabayan (2024), mahalaga ang pag-unawa sa pokus ng tagatanggap hindi lamang sa pagkilala kung para kanino isinagawa ang kilos kung hindi pati na rin sa pagtukoy sa papel ng benepisyaryo sa loob ng konteksto ng pangungusap. Binanggit din niyang ang mga panlaping i-, -in, ipag-, at upang-, na dapat ituro sa pamamagitan ng kontekstuwal na halimbawa upang mas maunawaan ng mga mag-aaral ang epekto ng kilos sa tagatanggap na mahalaga sa mas malalim na interpretasyon ng diwa ng pangungusap. Samantala, binigyang-diin ni Luquin (2016) na hindi lamang simpleng pagkilala sa pinaglalaanan ng kilos ang pokus ng tagatanggap, kung hindi isang kaalamang linggwistikong nagpapakita ng ugnayan ng pandiwa, panlapi, at paksa. Ayon sa pag-aaral, kung hindi ito maipaliwanag nang malinaw, madaling magkapalit sa pag-unawa ang mga mag-aaral sa pagitan ng tagaganap at tagatanggap. Kung kaya mahalagang isama sa pagtuturo ang pagsusuri sa estruktura ng pangungusap at paggamit ng mas malilina at makatotohanang halimbawa upang hindi sila maligaw sa pagkilala ng wastong pokus.

Iidinagdag naman ni Miana (2023), nangangailangan ang epektibong pagtuturo ng pokus ng pandiwa ng masusing pagpapalano sa estratehiya ng guro, kabilang ang paggamit ng kontekstuwalisadong gawain, integrasyon ng interaktibong pagsasanay, at pagtitiyak na nauunawaan ang gamit ng panlapi sa bawat uri ng pokus. Sa kaniyang pag-aaral, lumitaw na mas nagiging malinaw sa mga mag-aaral ang pagkakaiba ng pokus kapag inilalarawan ito sa mga sitwasyong pamilyar sa kanila, gaya ng karaniwang usapan o pang-araw-araw na karanasan. Dahil dito, makikitang ang mababang resulta sa pokus ng tagatanggap na matutugunan sa pamamagitan ng konkretong interbensyon sa pagtuturo at estratehikong pagtalakay.

Talahanayan 3

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa batay sa Layon o Gol

Ipinakita sa talahanayan 3, ang resulta ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa batay sa layon o gol, kung saan lumabas ang Mean Percentage Score (MPS) na 49.13, na may deskripsyong nangangailangan ng kaalaman. Indikasyon ito ng kakulangan sa sapat na pag-unawa sa ugnayan ng pandiwa at ng layong tumatanggap ng kilos. Hindi naipamamalas ang kaalaman sa pagtukoy ng layon sa loob ng isang pangungusap, kung kaya lumitaw ang pangangailangan para sa higit na pagpapaliwanag at pagsasanay upang malinang ang kaalaman ng mga mag-aaral sa bahaging ito ng gramatika.

Mula sa naging pagsusuri ng mananaliksik, lumitaw ang ilang posibleng dahilan ng mababang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral. Isa sa mga maaaring salik ang pagkalito sa mga panlaping ginagamit sa pandiwa na nagsasaad ng pokus sa layon ang hindi rin lubos na naiuugnay ang kilos sa direktang layon, dahilan upang magkamali sa pagtukoy ng wastong kasagutan. Kulang din ang konkretong halimbawa at gabay na magpapalinaw sa konseptong ito, kung kaya hindi ganap na naunawaan ang pagkakaiba ng pokus sa tagaganap, layon, at iba pang pokus. Sa kabuoan, nangangailangan ng masusing pagtuturo at pagsasanay ang bahaging ito upang mapaunlad ang kaalaman ng mga mag-aaral sa wastong paggamit at pagkilala sa pokus ng pandiwa batay sa layon.

Pinatotohanan ito ni Gomez (2018), ang kahalagahan ng tamang paggamit ng pokus sa layon sa pagpapalalim ng ugnayan ng pandiwa at layunin ng kilos, sapagkat dito mas naipapahayag ang intensyon ng nagsasalita. Binanggit niyang malinaw na naipakikita ang layunin ng komunikasyon kapag ang layon ang nagsisilbing pokus, kung kaya mahalaga ang sistematikong pag-unawa sa gramatika upang maiwasan ang kalituhan. Dagdag pa rito, itinala ni Domingo (2017), ang maling paggamit ng panlaping -in- ang isa sa maaring magdudulot ng kalituhan sa pagkilala ng layon, gaya ng halimbawa niyang *“Kinain ako ng isda”* sa halip na *“Kinain ko ang isda.”* Ipinapakita ng ganitong kamalian ang pangangailangan para sa malinaw na pagtuturo kung paano wastong tinutukoy ang layon sa pangungusap upang hindi maipagkamali sa tagaganap.

Samantala, pinuna nina Sandoval at Bucjan (2022) ang kahinaan sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa ugnayan ng kilos at layon, lalo na sa paggamit ng mga panlaping tag- at pag-. Inilatag nila ang ilang estratehiya na makatutulong sa mas malinaw na pagpapaliwanag ng relasyong ito, tulad ng pagbibigay ng aktwal na halimbawa at kontekstuwalisadong pagsasanay. Ang ganitong interbensyon ang naglalayong ayusin ang mga suliraning kinakaharap sa pagtuturo ng pokus ng pandiwa batay sa layon.

Talahanayan 4

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa Batay sa Ganapan o Lokatib

Ipinakita sa talahanayan 4, ang resulta ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa batay sa ganapan o lokatib, kung saan lumabas ang *Mean Percentage Score* (MPS) na 59.87, na may deskripsyong nangangailangan ng kaalaman. Indikasyon na nagkakaroon ng kahirapan sa pagpili at paggamit ng wastong pokus ng pandiwa batay sa ganapan o lokatib, na nasasalamin sa mga sagot ng mga mag-aaral sa isinagawang pagsasanay.

Mula sa naging pagsusuri ng mananaliksik, lumalabas na may mga salik na maaaring nagdudulot ng mababang antas ng kaalaman sa pokus ng pandiwa batay sa ganapan o lokatib. Isa rito ang kakulangan sa malalim na pag-unawa sa konseptong pokus ng pandiwa, partikular sa pagtukoy kung kailan at paano ginagamit ang ganapan bilang pokus sa pangungusap. Dagdag pa rito, naging sanhi ang limitadong karanasan sa paggamit ng iba't ibang uri ng pandiwa sa pang-araw-araw na komunikasyon, na

nagresulta sa hindi pagiging pamilyar sa tamang gamit nito. Sa kabilang banda, maaaring sanhi rin ang kakulangan sa sapat na pagtuturo at malawakang pagpapaliwanag sa paksang ito sa loob ng klase, na nag-iiwan sa mga mag-aaral ng kakulangan sa kasanayan at kaalaman sa aspetong ito ng gramatika.

Batay sa pagsusuri, lumitaw ang kakulangan sa malalim na pag-unawa sa konsepto ng pokus sa ganapan, lalo na sa pagkilala kung kailan ito ginagamit at kung paanong ang lugar ng kilos ang nagiging pokus ng pangungusap. Ipinunto ni Kabayan (2024), na nagiging sagabal ang ganitong kakulangan sa mas malalim na pagsusuri ng estruktura ng pangungusap, sapagkat hindi lubos na naipapakita ang ugnayan ng kilos at ng lugar sa loob ng pahayag. Dagdag pa rito, binigyang-linaw ni Busalanan (2018), ang kahalagahan ng matibay na pundasyon sa gramatika, kung saan kabilang ang pag-unawa sa pokus ng pandiwa, bilang susi sa epektibong komunikasyon. Ipinakikita sa kaniyang pag-aaral ang kaugnayan ng mababang antas ng pag-unawa sa aspekto ng wika sa mga salik tulad ng limitadong karanasan sa aktwal na paggamit ng pandiwa at kakulangan sa sapat na gabay mula sa pagtuturo.

Samantala, ipinakita sa pag-aaral nina Sandoval at Bucjan (2022), na ang mga panlaping tag-...-an at pag-...-an, na nagsasaad ng lugar bilang pokus ng kilos, kung saan limitadong ginagamit ng mga mag-aaral ang iba't ibang uri ng pandiwang ito sa pang-araw-araw na komunikasyon, na nagresulta sa hindi pagiging pamilyar sa wastong gamit nito. Kung maituturo nang malinaw ang gamit ng mga panlapi, mas nahuhubog ang kaalaman ng mga mag-aaral sa komunikasyon, pagsasalita, at naiiwasan ang kalituhan sa pagkilala sa pokus ng pandiwa.

Talahanayan 5

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa batay sa Sanhi o Kawsatib

Ipinakita sa talahanayan 5, ang resulta ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa batay sanhi o kawsatib, kung saan lumabas ang *Mean Percentage Score (MPS)* na 60.33, na may deskripsyong nangangailangan ng kaalaman. Indikasyon ang limitadong kaalaman ang mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa batay sa sanhi o kawsatib, na nakaaapekto sa kanilang kaalaman na maunawaan at magamit nang tama ang mga pahayag na may kaugnayan dito sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon at pang akademikong larangan.

Mula sa naging pagsusuri ng mananaliksik, lumalabas na maaaring naging sanhi nito ang kakulangan sa malalim na pag-unawa sa konsepto, halimbawa at gamit ng pokus ng pandiwa batay sa sanhi o kawsatib. Kung saan, hindi sapat ang pagkaalam ng mga mag-aaral sa mga patakaran at halimbawa nito karagdagan pa ang hindi sapat na mga praktikal na aplikasyon sa kanilang pag-aaral. Bukod dito, maaaring naging hadlang din ang kakulangan sa mga kaalaman sa pagbasa at pagsusuri ng mga teksto na naglalaman ng ganitong uri ng pokus, kaya't nahirapan silang makapagbigay ng tamang sagot sa mga tanong na may kaugnayan dito.

Sa pagsusuri ni Chawla (2025), binigyang-diin ang papel ng pokus sa sanhi bilang pundasyon ng mas komplikadong estruktura ng wika, kung saan mas napauunlad ang organisadong pagbuo ng ideya sa loob ng pangungusap. Itinampok din ang pangangailangan para sa tuloy-tuloy na pagsasanay at integrasyon ng mga gawain na nakatuon sa relasyong sanhi at kilos upang mahasa ang lohikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Bukod pa rito, ipinakita sa pag-aaral ni Domingo (2017), na ang kakulangan sa pagkilala at paggamit ng pokus sa sanhi ang may direktang epekto sa sistematikong pagsusuri ng wika, na nagdudulot ng kalituhan sa pagbuo ng makabuluhang pahayag. Iminungkahi rin na kailangan ng mas eksplisitong gabay sa pagtuturo nito upang malinang ang kaalaman sa pagsasalita at komunikasyon, lalo na sa pormal at akademikong konteksto.

Samantala, ipinakita sa pag-aaral ni Kabayan (2024), na mahalagang matukoy ang pagkakaiba ng kawsatibong pokus sa ibang pokus upang maayos na maisakatuparan ang estruktura ng pangungusap. Nagpapakita ang pananaliksik na ito ng direktang ugnayan ng kahinaan sa pag-unawa sa kawsatibong pokus at ang pangangailangang maglatag ng mas malalim at sistematikong pagtuturo. Sa ganitong kalagayan, nagiging malinaw ang pangangailangan para sa mas pinatibay na estratehiya sa pagtuturo na nakatuon sa pagbibigay ng konkretong halimbawa, pagsasanay sa aplikasyon, at pagsusuri ng mga tekstong naglalaman ng pokus sa sanhi upang matugunan ang suliranin sa mababang antas ng kaalaman sa aspektong ito.

Talahanayan 6

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa batay sa Gamit o Instrumental

Ipinakita sa talahanayan 6, ang resulta ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa batay sa layon o gol, kung saan lumabas ang *Mean Percentage Score* (MPS) na 61.73, na may deskripsiyong nangangailangan ng kaalaman. Indikasyon na mayroong pangangailangan para sa karagdagang pagsasanay at mas malalim na pag-aaral hinggil sa pokus ng pandiwa batay sa gamit o instrumental. Bunga nito ang limitadong pagkaunawa sa konsepto at hindi sapat na paglalapat ng kaalaman sa mga gawaing panggramatika, na nagiging hadlang sa paglinang ng mas mataas na antas ng kanilang kaalaman sa nasabing paksa.

Mula sa naging pagsusuri ng mananaliksik, lumalabas na nakaranas ng kahirapan ang mga mag-aaral sa pagtukoy at paggamit ng pokus ng pandiwa batay sa gamit o instrumental. Dahilan nito ang kakulangan sa malalim na pag-unawa sa mga patakaran at gamit ng pandiwa sa kontekstong ito, pati na rin ang limitadong karanasan sa praktikal na aplikasyon at aralin ng mga ito sa pangungusap. Nagpapahiwatig ang ganitong sitwasyon na kinakailangan ng masusing pagtuturo at mas maraming pagsasanay upang mapabuti ang kanilang kaalaman sa naturang paksa.

Ipinapakita ni Nicolas (2024), ang wastong pag-unawa sa pokus ng pandiwa batay sa gamit o instrumental na hindi lamang nakatuon sa pormal na estruktura ng pangungusap kung hindi nagsisilbi ring pundasyon sa mabisang paghahatid ng

mensahe. Kapag kulang ang kaalaman sa paggamit nito, nagkakaroon ng kahirapan ang mga mag-aaral na ipaliwanag nang tama ang ugnayan ng kilos at mga kasangkapan na ginagamit sa pagsasakatuparan ng kilos. Dahil dito, kinakailangan ang mas malalim na pagtutok sa pag-aaral ng pokus sa gamit upang mahasa ang kaalaman ng mga mag-aaral sa gramatika at komunikasyon. Binibigyang-diin naman ni Kabayan (2024), ang pangangailangan ng malinaw na pag-unawa sa pokus sa gamit upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paggamit ng pandiwa sa iba't ibang konteksto. Kapag naipaliwanag nang maayos ang relasyon ng kilos sa mga kasangkapan, nagiging mas madali para sa mga mag-aaral na makabuo ng lohikal at malinaw na pangungusap, na malaking tulong sa kanilang pagsasalita, komunikasyon at sa larangan ng akademiko sa Filipino.

Samantala, sa pag-aaral nina Sandoval at Bucjan (2022), binigyang punto nila na may kahalagahan ang tamang panlapi at estruktura sa paghubog ng kaalamang komunikatibo ng mga mag-aaral. Kapag hindi lubos na naipaliwanag ang pokus sa gamit, nagkakaroon ng kahirapan ang mga mag-aaral sa pag-unawa at paggamit ng mga tamang anyo ng pandiwa, na nakaaapekto sa kanilang kaalaman sa epektibong pakikipagtalastasan, maging sa pagsasalita at pagsasanay. Ipinahiwatig sa pag-aaral na kailangang bigyan ng sapat na oras at gabay ang aspektong ito upang mapabuti ang kaalaman ng mga mag-aaral sa Filipino.

Talahanayan 7

Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Pokus ng Pandiwa Batay sa Direksiyunal

Ipinakita sa talahanayan 7, ang resulta ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa batay sa direksiyunal, kung saan lumabas ang *Mean Percentage Score (MPS) na 55.67*, na may deskripsyong nangangailangan ng kaalaman. Indikasyon na may kakulangan sa kaalaman at pag-unawa hinggil sa pokus ng pandiwa batay sa direksiyunal, na naging hadlang sa ganap na pagkatuto ng konsepto. Nag-ugat ang suliraning ito sa hindi sapat na pagbibigay-diin sa mga tiyak na halimbawa, kawalan ng malinaw na pagkakaiba sa ibang uri ng pokus, at kakulangan sa mga gawaing nagpapalalim sa aplikasyon ng kaalaman sa tunay na gamit ng wika.

Mula sa naging pagsusuri ng mga mananaliksik, lumalabas na naging pangunahing problema ang kakulangan sa kaalaman o pag-aaral tungkol sa pokus ng pandiwa batay sa direksiyunal. Hindi naging sapat ang mga panimulang paliwanag, kawalan ng sapat na praktikal na halimbawa at pagsasanay, o hindi malinaw na pagtuturo ukol sa paksang ito. Bukod dito, maaaring naantala ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga konseptong kaugnay nito, na nagresulta sa mababang iskor na nagpapakita ng pangangailangan ng mas malawak na pag-aaral at pagbibigay-diin sa paksang ito upang mapabuti ang kanilang kaalaman.

Sa pag-aaral ni Viñegas (2023), inilahad ang hindi ganap na pag-unawa ng mga mag-aaral sa ugnayan ng kilos at direksiyunal na patutunguhan ang mga nagdudulot ng kalituhan sa pagbibigay-kahulugan sa mga pangungusap. Lumalabas na hindi sapat ang kaalaman ukol sa pokus ng pandiwa batay sa direksyon, na nagiging hadlang sa paglinang ng kaalaman sa estruktura ng wika. Ipinapakita nito na kinakailangan ng mas

malinaw na pagtuturo at konkretong aplikasyon at aralin ng mga konseptong gramatikal upang mapaunlad ang kaalamang komunikatibo at akademikong larangan. Bukod dito, sa pagsusuri ni Frofunga (2015), malinaw na ipinakikita ng mga halimbawa sa direksiyunal na pokus ang mahigpit na ugnayan sa pagitan ng kilos at ng tinutunguhang lugar o layon. Gayunpaman, kapag kulang sa praktikal na karanasan ang mga mag-aaral sa paggamit ng ganitong anyo ng pandiwa, nagiging mababaw ang kanilang pag-unawa sa kahulugan at gamit nito. Nagmumungkahi ito ng pangangailangang palalimin ang mga pagsasanay na may malinaw na konteksto at layunin upang mahasa ang pag-unawa sa kahulugan ng direksyon sa loob ng pangungusap.

Samantala sa pag-aaral ni Tintin (2021), hindi lamang estruktura ng pangungusap ang pinagyayaman ng kaalaman sa direksiyunal na pokus kung hindi pati na rin ang kakayahang makapagpahayag ng malinaw at organisadong ideya. Kung hindi natututukan ang paksang ito sa klase, nagiging limitado ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pagbabalangkas ng makabuluhang pahayag. Dahil dito, kinakailangang isama sa mga aralin ang mas masinsinang pagtalakay sa konsepto ng pokus sa direksyon bilang mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng kaalamang gramatikal at komunikatibo. Bukod sa mga nabanggit, ipinahihiwatig ng mga datos na kailangang palakasin ng mga guro ang disenyong instruksiyunal sa pagtuturo ng direksiyunal na pokus, sa pamamagitan ng integrasyon ng malinaw na gabay, kontekstwal na halimbawa, at kolaboratibong gawain. Sa ganitong paraan, maitatama ang mga kahinaang lumitaw sa pagsusulit at maisusulong ang mas malalim na pagkatuto sa gramatika ng wikang Filipino.

Konklusyon

Makatutulong ang pag-aaral na ito upang magkaroon ng kaalaman ang mga mag-aaral sa paggamit ng mga pokus ng pandiwa sa kanilang pagsulat, komunikasyon at sa larangan ng edukasyon. Dagdag pa rito ang kagamitang pampagtuturo na nabuo ng mga mananaliksik upang makatulong sa kaalaman ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga pokus ng pandiwa. Batay sa nakalap at kinalabasan ng isinagawang pananaliksik, nabuo ang sumusunod na konklusyon:

1. Batay sa antas ng kaaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa. Maliwanag na kinakailangan pa nila ng mas malalim na pag-unawa sa larangang ito, lalo na sa tamang pagpili at paggamit ng pokus ng pandiwa sa iba't ibang konteksto ng wika. Ipinapakita ng mga resulta ang pangangailangan para sa mas pinahusay na pagkatuto upang mapaunlad ang kanilang kasanayan at kaalaman sa wastong paggamit ng pokus ng pandiwa.

2. Bumuo ang mananaliksik ng isang gabay-aralin na pinamagatang "Pagpapahusay ng Diwa: Pitong Pokus ng Pandiwa." Nilalayon ng aralin na ito na magsilbing pantulong na materyal sa paglinang ng kaalaman ng mga mag-aaral sa iba't ibang uri ng pokus ng pandiwa, batay sa resulta ng isinagawang pagtatasa. Nakatuon ito sa pagtugon sa mga kahinaang naitala sa bawat uri ng pokus, at nagbibigay-diin sa malinaw na pagpapaliwanag, makabuluhang halimbawa, at iba't ibang uri ng pagsasanay upang mapaunlad ang kaalamang gramatikal ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Rekomendasyon

Mula sa resulta at konklusyon ng pananaliksik, nabuo ang mungkahi o rekomendasyon ng pananaliksik upang higit na mapaunlad at mapataas ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pokus ng pandiwa.

1. Para sa paaralan, mahalagang bigyang-diin ang suliraning ito at agad na kumilos sa pamamagitan ng pagbibigay ng responsibilidad sa mga guro na sanayin ang kanilang mga mag-aaral sa wastong paggamit ng pokus ng pandiwa. Napakahalaga ng kaalamang ito sapagkat nagsisilbing malaking salik sa matagumpay na pagkatuto ng mga mag-aaral.
2. Para sa mga guro ng Filipino, mas bigyang-pansin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paggamit ng pokus ng pandiwa at agarang maitama ang mga pagkakamali upang maiwasang lumala pa ang suliranin. Mahalaga ang pagsasagawa ng mga gawaing makatatawag ng interes ng mga mag-aaral at magtutulak sa kanilang aktibong paggamit ng mga pokus ng pandiwa. Maaaring gamitin ng mga guro ang kagamitang pampagtuturong binuo ng mga mananaliksik bilang pantulong sa pagtuturo ng asignaturang Filipino, lalo na sa paglinang ng kaalaman ng mga mag-aaral.
3. Para sa mga mag-aaral, mahalagang piliin nang mabuti ang mga salitang gagamitin sapagkat maaari itong makaapekto sa kabuoang mensahe na nais iparating. Dapat alamin ang kahulugan ng bawat salita bago ito gamitin upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan.
4. Para sa mga mananaliksik sa hinaharap, makatutulong ang pagkakaroon ng karagdagang pag-aaral patungkol sa pokus ng pandiwa upang matukoy ang pagtanggap ng mga guro at mag-aaral sa buong kagamitang pampagtuturo at masuri ang kabisaan nito sa pagpapataas ng kanilang kaalaman.

Compliance with Ethical Standards

Tiniyak ng mananaliksik na ang pag-aaral na ito ay isinagawa nang may ganap na pagsunod sa mga pamantayang etikal sa pananaliksik. Ang mga kalahok ay nabigyan ng sapat na paliwanag tungkol sa layunin at proseso ng pag-aaral at ang kanilang pahintulot ay kusang ibinigay. Mayroon silang buong kalayaang umiwas o umatras mula sa pananaliksik anumang oras nang walang anumang kapalit na pananagutan. Pinanatili ang pagiging kumpidensyal ng kanilang pagkakakilanlan at isinulong ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa buong proseso ng pangangalap ng datos. Tiniyak din na walang personal na interes ang nakaapekto sa pagsasagawa at pagbuo ng resulta ng pag-aaral. Mahigpit na iningatan ang integridad ng pananaliksik sa pamamagitan ng pag-iwas sa plagiarism at pagtiyak na walang pagkiling sa pag-aanalisa at interpretasyon ng datos. Ang lahat ng impormasyon ay ginamit lamang para sa layuning akademiko at pananaliksik. Dagdag pa rito, anumang paggamit ng teknolohiyang AI ay malinaw na isinapubliko bilang bahagi ng proseso.

REFERENCES

- Akwesasne. (2023). Locatives – Verbs. Retrieved from <http://www.akwesasne.ca/wpcontent/uploads/202/3/03/L4-Intro-to-Locative-Verbs.pdf>
- Arintoc. (2015). Kaalaman at pokus ng pandiwa. Blogspot. Retrieved from <https://hayzkul.blogspot.com/2015/09/kaganapan-at-pokus-ng-pandiwa.html?utm>
- Buenaventura, I. S. (2021). Mga pamamaraan at kagamitan sa pagtuturo ng Filipino sa panahon ng pandemya. Researchgate. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/353378548>
- Busalanan, C. (2018). Mga salik na nakakaapekto sa pag-unawa sa wikang Filipino ng mga mag-aaral sa EIM-A. Academia. Retrieved from <https://www.academia.edu/36216404>
- Chawla, M. (2025). What are causative verbs? Retrieved from <https://leverageedu.com/explore/learn>
- Ched Memorandum Order. (2017). Ched memorandum order: Policies, standards and guidelines for bachelor of secondary education (bsed). Retrieved from <https://ched.gov.ph/wp-content/uploads/2017/11/CMO-No.-75-s.-2017.pdf>
- De, Guzman, L. A. (2017). Understanding grammatical difficulties among Filipino students. *Journal of Language Teaching and Research*, 8(3), 441-446. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0803.01>
- De Los Reyes, K. (2025). Pokus ng tagaganap at layon [PowerPoint Slide]. Slideshare. Retrieved from <https://www.scribd.com/presentation/526769367/Pokus-ng-Tagaganap-at-Layon>
- Domingo, N. P. (2017). Panimulang pag-aaral ng wikang Filipino sa UCLA: Kasalukuyang lagay at direksiyon. *California Journal of Language Teaching*, 4(1), 45-67. Retrieved from <https://hasaan.ust.edu.ph/wp-content/uploads/2019/03/HASAAN-Journal Tomo-IV-2017-45-67.pdf>
- Follosco, A. (2019). Pandiwa. Scribd. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/429030339/Pandiwa?fbclid>
- Frofunga, D. (2015). Pokus ng pandiwa [PowerPoint Slide]. Slideshare. Retrieved from <https://www.slideshare.net/slideshow/pokus-ng-pandiwa56146467/56146467>
- Gloria, A. (2021). Paglinang ng mga estratehiya sa pagtuturo ng wikang Filipino sa panahon ng pandemya. Researchgate. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/353443547>
- Gomez, P. (2018). Ano ang pokus ng pandiwa? Retrieved from <https://buhayofw.com/ano-pokus-ng-pandiwa-pokus-tagaganap-aktorpokus-sa-layon-golpokus--5b387fc12bb58>
- Kabayan. (2024). Pokus ng pandiwa. Retrieved from <https://panguri.com/pokus-ng-pandiwa/?fbclid>
- Laerd Dissertation. (2022). Total population sampling. Retrieved from <https://dissertation.laerd.com/total-population-sampling.php>
- Luquin, E. (2016). Ang pagtuturo ng wikang Filipino sa mga Pranses (panayam). Researchgate. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/344811426>
- Miana. (2023). Pokus at aspekto ng pandiwa. Blogspot. Retrieved from <https://filipino6k12.blogspot.com/2023/11/pokus-at-aspekto-ng-pandiwa>
- Nicolas, M. C. (2024). Filipino 10 (pokus at aspekto ng pandiwa) [PowerPoint Slide]. Slideshare. Retrieved from <https://www.slideshare.net/slideshow/filipino-10-pokus-at-aspekto-ng-pandiwang-pandiwapptx/266723224>
- Palmiano, D. A. (2024). Research productivity and engagement of faculty. *International Journal of Research Studies in Education*, 13(8), 123–133. Retrieved from <https://consortiacademia.org/10-5861-ijrse-2024-24084/>

- Panaligan, M. (2025). Dahilan ng pagkawala ng pokus ng mag-aaral sa klase. Academia. Retrieved from <https://www.academia.edu/31877625>
- Payangdo, J. D (2024). Kakayahang panggramatika ng mga mag-aaral ng Batsilyer sa Sining sa Filipino. International Journal of Advanced Multidisciplinary Studies, 4(6), 455-465. Retrieved from <https://www.ijams-bbp.net/wp-content/uploads/2024/09/6-IJAMS-JUNE-2024-455-467.pdf>
- Pon-an, G. (2022). Pokus ng pandiwa [PowerPoint Slide]. Slideshare. Retrieved from <https://www.slideshare.net/slideshow/pokus-ng-pandiwapptx/253146974/253146974>
- Reyes, R. (2021). Grade 6 Filipino modyul: Aspekto at pokus ng pandiwa. Retrieved from <https://depedtambayan.net/grade-6-filipino-modyul-aspekto-at-pokus-ng-pandiwa>
- Samson, C. (2025). Instrumental na gamit ng wika. Academia. Retrieved from https://www.academia.edu/27783310/INTRUMENTAL_na_gamit_ng_Wika
- Sandoval, M. S., & Bucjan, E. R. (2022). Deribasyon at impleksiyon sa mga salita sa pangungusap sa wikang Kamayo. Philippine Journal of Language Teaching, 66(2), 38-71. Retrieved from <https://journals.upd.edu.ph/index.php/dilimanreview/article/view/9646>
- Santiago, L. R., & Alejandro, J. P. (2018). Kahalagahan ng aspekto at pokus ng pandiwa sa wikang Filipino. Philippine Journal of Language Teaching, 23(1), 12-25. Retrieved from <https://doi.org/10.5432/jpl.2018.23.1.125>
- Tintin. (2021). Pokus ng pandiwa. Scribd. Retrieved from <https://www.scribd.com/presentation/532594788>
- Viñegas, M. R. (2023). Mga pokus ng pandiwa [PowerPoint Slide]. Slideshare. Retrieved from <https://www.slideshare.net/MJVinegas/mga-pokus-ng-pandiwapptx>.